

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI GENOVA

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

TESI DI LAUREA MAGISTRALE BIOLOGIA ED ECOLOGIA MARINA

TITOLO:

**MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE DA
MICROPLASTICHE NELL'ECOSISTEMA MARINO**

Candidato: Minetti Roberta

Relatore interno: Prof. Petrillo Mario

Relatore esterno: Dott.ssa Garaventa Francesca

Correlatore: Prof. Capello Marco

A.A. 2018/2019

1. Introduzione e scopo del lavoro	4
2. Rassegna bibliografica	6
2.1 La plastica	6
2.2 Plastica: da una risorsa ad un problema	7
2.3 Dal marine litter alle microplastiche	11
2.4 Distribuzione	15
2.5 Effetti ambientali	17
3. Materiali e metodi	20
3.1 Analisi microplastiche in acqua di mare	20
3.1.1 Descrizione dell'area di campionamento	20
3.1.2 Campionamento di acque superficiali	23
3.1.3 Analisi delle microplastiche in laboratorio	28
3.1.4 Identificazione delle microplastiche	31
3.3 Gestione della possibile contaminazione dei campioni	34
4. Risultati	35
4.1 Analisi microplastiche in acqua di mare	35
4.1.1 Autunno 2018	35
4.1.2 Primavera 2019	41
5. Discussione e conclusione	46
5.1 Discussione dei risultati	46
5.2 Conclusione	53

6. Appendice I – Campagna di monitoraggio nel Mar Tirreno	55
6.1 Le tappe	56
6.2 Le tecniche usate nei campionamenti	64
6.2.1 Campionamenti della colonna d’acqua	64
6.2.2 Campionamenti sperimentali di nanoplastiche	65
6.2.3 Campionamenti dei sedimenti	66
6.2.4 Campionamenti degli organismi	66
6.2.5 Drifter per lo studio delle correnti	67
7. Appendice II – Eventi di divulgazione	69
7.1 Focus Live	70
7.2 Spazzapnea	72
7.3 Alle Ortiche Festival	73
8. Bibliografia	76

MONITORAGGIO DELLA CONTAMINAZIONE DA MICROPLASTICHE NELL'ECOSISTEMA MARINO

1. Introduzione e scopo del lavoro

Questa tesi è volta allo studio e al monitoraggio della contaminazione da microplastiche in ambiente marino, attraverso l'analisi di campioni ambientali; essa include anche una parte dedicata alla comunicazione del problema al grande pubblico nella consapevolezza che la mitigazione di questo tipo di minaccia ambientale deve coinvolgere anche la popolazione. Per quanto riguarda il monitoraggio, il lavoro si è concentrato su campioni provenienti dalle acque dell'arco Ligure, raccolti in quattro siti a diverse distanze da costa. La scelta dei siti è stata effettuata al fine di verificare se la diversa concentrazione di microplastiche possa essere legata al livello di antropizzazione costiera (centri abitati, porti, foci di fiumi ecc.) e/o alle dinamiche oceanografiche dell'area. I campioni di acqua ed organismi marini sono stati poi processati in laboratorio, fino ad arrivare all'identificazione chimica di ogni singolo frammento. Il lavoro di tesi si colloca nell'ambito di un progetto europeo H2020 CLAIM (2017-2021) "Cleaning Litter by developing and applying innovative methods in European seas", che ha lo scopo di sviluppare tecnologie innovative per la pulizia del marine litter visibile e invisibile da applicare alle aree Mediterranee e del Baltico. Nell'ambito di CLAIM, IAS CNR, tra le altre attività, effettua campagne di campionamento microplastiche nelle diverse aree di studio (Mar Ligure, Golfo del Leone, Golfo di Salonicco, Mar Baltico e Tunisia). La mia attività di analisi si è quindi focalizzata sui campioni provenienti dal Mar Ligure.

In aggiunta durante il mio tirocinio ho potuto partecipare alla campagna di monitoraggio e divulgazione "MAYDAY SOS PLASTICA" organizzata da Greenpeace in collaborazione con il CNR-IAS di Genova e l'Università Politecnica delle Marche. La campagna che si è svolta nel bacino Tirrenico tra le coste di Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Sono stati raccolti campioni provenienti dai tre principali comparti ambientali che compongono l'ecosistema marino, colonna d'acqua, sedimento e organismi. Si tratta infatti dei comparti ambientali che vanno monitorati per studiare e capire la dinamica delle plastiche in mare. La campagna mi ha permesso di entrare in contatto diretto con i metodi usati per il campionamento e con lo studio e la sperimentazione di tecniche nuove per approfondire le ricerche (Appendice I).

Nella mia tesi ho voluto anche inserire un'appendice che descriva l'importanza della divulgazione scientifica (Appendice II). In questi ultimi anni abbiamo assistito a fenomeni sempre più globali di interesse nei confronti del benessere del nostro pianeta e negli ultimi mesi questo interesse si è trasformato in eventi che sottolineano sempre più una condivisione di uno spirito e una mentalità che sia il più possibile impatto zero. (Fig.1)

Fig.1 Katsushika Hokusai The Great Wave at Kanagawa, modificata.

2. Rassegna bibliografica

2.1 La plastica

La plastica è stata una delle più grandi e importanti invenzioni in grado di stravolgere la società e l'economia a partire dalla metà degli anni '50 del secolo scorso: un materiale innovativo, impiegato largamente in campo scientifico e in particolare medico, grazie alla sua altissima capacità di poter essere modellato ma soprattutto di poter risultare sterile; impiegato su scala globale nelle infrastrutture, nei sistemi informatici e tecnologici grazie alla resistenza che offre. La plastica è anche un ottimo isolante da ossigeno ed umidità, biologicamente inerte ed ha un basso costo di produzione. Per questi motivi ha rimpiazzato su larga scala materiali come carta, metalli e vetro nelle operazioni di imballaggio. Con il termine "plastiche" attualmente si identificano i materiali organici sintetici derivanti dal processo di polimerizzazione di monomeri, generalmente estratti da idrocarburi (Derraik, 2002; Rios et al., 2007; Thompson et al., 2009). Le materie plastiche derivano da materiali organici naturali come la cellulosa, il carbone, il gas naturale e, ovviamente, il petrolio greggio. Il petrolio greggio è una miscela complessa che deve essere raffinata prima di poter essere usata. La produzione delle materie plastiche inizia con la distillazione del petrolio greggio in una raffineria. In questo modo il petrolio greggio pesante viene separato in gruppi di componenti più leggeri, chiamati frazioni. Ogni frazione è una miscela di catene di idrocarburi (composti chimici a base di carbonio e idrogeno), che variano a seconda delle dimensioni e della struttura delle loro molecole. Una di queste frazioni, la nafta, è il composto fondamentale per la produzione delle materie plastiche. La produzione delle materie plastiche comprende due processi principali - la polimerizzazione e la policondensazione - che richiedono catalizzatori specifici. In un reattore di polimerizzazione, monomeri come l'etilene e il propilene sono legati insieme per formare lunghe catene di polimeri. Ogni polimero ha proprietà, struttura e dimensioni proprie a seconda dei vari tipi di monomeri di base usati (Plastics Europe, 2017).

2.2 Plastica: da risorsa a problema

La quantità di plastica prodotta è cresciuta rapidamente, passando da 0,5 tonnellate/anno nel 1960 fino ad arrivare a una produzione globale di 348 milioni di tonnellate nel 2017 (Fig.2) (Plastics Europe,2017)

Fig.2 produzione globale ed europea di plastica (da Plastics Europe, 2017)

L'Europa è uno dei maggiori produttori mondiale di plastica, secondo solamente alla Cina, ed i due terzi della domanda di plastica in Europa sono soddisfatti da cinque nazioni tra le quali al primo posto figura la Germania, seguita da Italia, Francia, Regno Unito e Spagna (Plastics Europe,2017).

La mancanza di schemi di gestione efficienti e la negligenza umana hanno portato ad accumulare detriti di plastica praticamente in tutti gli ambienti terrestri (Barnes et al., 2009). (Fig. 3-4)

Fig.3 rifiuto di plastica nella Fossa delle Marianne

Fig.4 rifiuti plastici sull'Everest

Il flusso di rifiuti plastici in mare è in continuo aumento a causa della forte pressione antropica lungo le coste (Ribic et al., 2010). Inoltre, le flotte pescherecce hanno ormai completamente sostituito le attrezzature da pesca (ad esempio reti), una volta costituite principalmente da fibre naturali, con nuovi strumenti fatti in plastica (Fig.5): le attrezzature sono oggi costituite principalmente da nylon e poliolefine (Timmers et al., 2005). Circa il 18% dei residui di plastica in mare derivano dall'industria della pesca, comprese le attività legate all'acquacoltura (Hinojosa et Thiel, 2009).

Fig.5 reti da pesca di plastica

Il resto delle plastiche in ambiente marino può derivare da altre attività antropiche situate sulla costa (centri abitati, porti, attività industriali, foci dei fiumi e scarichi di impianti di trattamento acque reflue), oppure da perdita di rifiuti in seguito ad incidenti nel trasporto via mare (Doyle et al., 2011; Gregory, 2006; Ogata et al., 2009). Negli ultimi 30 anni l'inquinamento dell'ambiente acquatico dovuto alle plastiche è diventato un problema emergente significativo, soprattutto per le sue conseguenze sull'ecosistema marino (Lusher et al., 2015). Secondo le stime attuali tra il 60 e il 90% dei rifiuti in mare sono costituiti da plastiche con picchi che raggiungono anche il 90-95% (Fries et al., 2012). Più di 12.7 milioni di tonnellate di plastica derivante dalla terra ferma entrano nell'oceano ogni anno ed è atteso un aumento ubiquitario compreso tra 50 e 250 milioni di tonnellate per il 2025 (Jambeck et al., 2015). I rifiuti plastici presenti in mare fanno parte del cosiddetto Marine Litter.

Il Marine Litter o Marine Debris, viene definito dal Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) come qualsiasi materiale solido scartato, fabbricato o trasformato, smaltito o abbandonato in ambiente marino o costiero. I primi provvedimenti riguardo le condizioni di inquinamento nel Mediterraneo sono avvenuti durante gli anni '70. La Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dai rischi dell'inquinamento, o Convenzione di Barcellona è lo strumento giuridico e operativo del Piano d'Azione delle Nazioni Unite per il Mediterraneo (MAP) (Fig.6). La Convenzione è stata firmata a Barcellona il 16 febbraio 1976 da 16 governi ed è entrata in vigore nel 1978. L'Italia l'ha ratificata il 3 febbraio 1979 con legge 25.1.1979, n. 30. La Convenzione ha una Unità di Coordinamento (denominata MEDU) che ha sede ad Atene ed opera come Segretariato. Svolge inoltre funzioni di coordinamento con i 6 Centri Regionali d'Attività (RAC), organizza le principali riunioni e gestisce i fondi per il Piano d'Azione del Mediterraneo.

Fig.6 paesi contraenti della convenzione di Barcellona

I principali obblighi delle Parti contraenti si riferiscono ad azioni precauzionali per prevenire, combattere ed eliminare l'inquinamento dell'area del Mar Mediterraneo e per proteggere e valorizzare l'ambiente marino dell'area. La Convenzione inoltre invita le Parti a lavorare in maniera congiunta e promuove attività per lo sviluppo sostenibile delle comunità del Mediterraneo. Le Parti sono richieste di attuare le indicazioni del Piano d'Azione del Mediterraneo, adottare misure per prevenire il degrado ambientale, in special modo in vista di minacce concrete o irreversibili (European Commission, Environment). Nel 2008, l'Unione Europea sviluppò la "Marine Strategy Framework Directive" (2008/56/EC) per monitorare lo stato dell'ambiente marino e le relative attività. Questo fu fatto per raggiungere il "Good Environmental Status (GES)" nel 2020, secondo la direttiva 2010/477/EU. Nell'ambito della Marine Strategy, il Marine Litter e il suo impatto sull'ambiente marino e sul biota è uno degli undici descrittori chiave dello stato qualitativo dell'ecosistema marino. Nel 2013, le parti contraenti della Convenzione di Barcellona hanno sviluppato un piano d'azione regionale per prevenire, ridurre e rimuovere i rifiuti marini dal Mediterraneo tramite misure di gestione e programmi per ridurre le lacune conoscitive riguardo l'inquinamento da plastiche e provvedere a risorse finanziarie a livello regionale e nazionale per sanare il problema (A. Cincinelli et al., 2019).

2.3 Dal marine litter alle microplastiche

Una volta in mare le plastiche tendono a stare nei primi strati vicino alla superficie (Fig.6), grazie alla loro bassa densità rispetto all'acqua di mare dove subiscono processi fotochimici (radiazioni UV), meccanici (azione del moto ondoso), e biologici (azione microbica) processi che degradano e riducono le dimensioni dei frammenti di plastica, fino a misure inferiori di 5 mm, le microplastiche (MP) (Thompson et al., 2004; Andrady, 2011; Isobe et al., 2014). (Fig.7)

Fig.7 degradazione della plastica

A causa del loro peso leggero e conseguente galleggiamento, le materie plastiche, e in particolare le microplastiche, possono essere trasportate molto lontano dalle correnti oceaniche rispetto ai loro punti di immissione in mare (Ebbesmeyer and Ingraham, 1994) prima di affondare nelle profondità marine (W.P. de Haan et al., 2019).

Le microplastiche nell'ecosistema marino vengono distinte in "primarie" e "secondarie". Le microplastiche primarie sono quelle che entrano direttamente in acqua nella forma in cui sono state create. Ne sono un esempio le microsfele che nell'industria cosmetica vengono impiegate come abrasivi detergenti. A titolo di esempio, Gregory (1996) ha segnalato la presenza di granuli di polietilene e di polipropilene (<5mm) e sfere di polistirene (<2 mm) in uno stesso prodotto cosmetico. Gli "scrubbers" a base di microplastiche usati in detergenti esfolianti per le mani e scrubs facciali, hanno rimpiazzato gli ingredienti naturali tradizionali, come le mandorle tritate, l'avena e la pomice (Derraik, 2002; Fendall e Sewell, 2009) e sono diventati una importante sorgente di microplastiche per l'ambiente marino (Conkle et al., 2018). Dall'inizio negli anni '80 dell'uso di

scrubbers microplastici nella cosmesi, l'uso di detergenti esfolianti contenenti plastiche è aumentato esponenzialmente (Fendall e Sewell, 2009; Zitko e Hanlon, 1991). Tipicamente chiamate come "micro-perle" o "micro-esfolianti", queste plastiche possono variare in forma, dimensione e composizione a seconda del prodotto (Fendall e Sewell, 2009).

Attualmente si sta osservando un ritorno alle microsfele di origine naturale in virtù di diversi interventi legislativi volti a vietare l'uso di microsfele di materiale plastico. Secondo il disegno di legge n. 2582 dell'Art.9 della Costituzione a tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione si prevede che:

1. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per:

a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 1;

b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che durante l'uso e nel successivo smaltimento mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.

Nei campioni ambientali è possibile inoltre trovare frammenti anche sottoforma di pellet (resina vergine; tipicamente di 2-5 mm di diametro). Quando si parla di microplastiche secondarie invece ci si riferisce a quei frammenti derivanti dalla rottura e dall'usura provocata dagli effetti abrasivi che si verificano su frammenti più grossi sotto l'azione combinata di agenti fisici, biologici, chimici, fotici e termici, portando ogni frammento di plastica a raggiungere dimensioni sempre più piccole fino a diventare microplastiche (MP) o nanoplastiche (NP) con misura inferiore a 1 μm (A. Cincinelli et al., 2019). La degradazione è più rapida quando le plastiche raggiungono le spiagge: la maggiore intensità dei raggi UV e l'azione del moto ondoso velocizzano infatti il processo di frammentazione (Vethaak et al., 2015). Il primo risultato della degradazione è la formazione di linee di frattura, che generano poi "minicracks" (Andrady, 2011). Le variazioni di temperatura, di umidità e l'abrasione sulla sabbia possono portare quindi alla frattura. Il fenomeno del minicracking si può osservare in polietilene ad alta densità (HDPE), polietilene a bassa densità (LDPE), polipropilene (PP) e policarbonato (PC) e può avvenire esclusivamente nei frammenti che raggiungono le spiagge. Per rallentare il processo di degradazione, alle plastiche si possono aggiungere degli additivi in modo da aumentare la durabilità e la resistenza alla corrosione: esso è tuttavia un processo incontrastabile,

e tali additivi saranno poi gli stessi che verranno rilasciati dalle plastiche durante la degradazione (Talsness et al., 2009). Ad esempio la degradazione risulta più veloce nei pellets composti di plastica vergine non trattata piuttosto che nelle plastiche modificate: queste, essendo trattate, presentano stabilizzatori per le radiazioni UV che quindi rallentano i processi degradativi (Andrady, 2011). Dal lavoro di Andrady (2011) si evince che le plastiche come LDPE, HDPE, PP e nylon, una volta immesse in ambiente marino, subiscono come primo processo di degradazione la foto-ossidazione, per azione della radiazione solare UV-B. Dopodiché si può avere degradazione termossidativa senza che il frammento riceva altre radiazioni UV. La reazione autocatalitica che si innesca può andare avanti fino a che è presente ossigeno disponibile in ambiente. Durante il processo di degradazione il peso molecolare del polimero diminuisce e si generano gruppi funzionali ricchi di ossigeno. A favorire l'azione degradativa, interviene anche il ruolo del fouling (Wright et al., 2013). Con il tempo sui frammenti si insediano organismi vegetali ed animali che ricoprono la superficie della microplastica formando una sottile pellicola. Il loro insediamento determina un aumento della densità del frammento, facendolo affondare, diventando alimento per organismi superiori (Wright et al., 2013). (Fig.8)

Fig.8 fouling su flacone di plastica

In particolare, l'azione di degradazione microbica dei polimeri della plastica avviene attraverso una prima fase di depolimerizzazione, durante la quale le catene polimeriche vengono tagliate in monomeri, successivamente avviene una demineralizzazione attraverso la quale i microrganismi usano i frammenti monomerici come fonte di carbonio o energia (Shah et al., 2008; Fendall e Sewell, 2009; Rios et al., 2007; Ryan et al., 2009).

Infine un'altra fonte di microplastiche secondarie è rappresentata dai tessuti acrilici e fibre derivanti dai sistemi di scarico delle lavatrici domestiche ma soprattutto di quelle industriali, una recente ricerca inglese ha, infatti, dimostrato come il lavaggio di 6 kg d'indumenti in acrilico possa rilasciare fino a 700.000 fibre sintetiche (Fig.9) (Napper e Thompson, 2016) e si aggiunge a questo anche il traffico veicolare che è una causa di contaminazione, legata alla generazione di microplastiche da parte dell'usura degli pneumatici (Lassen et al., 2015).

Fig.9 microplastiche e microfibre

2. 4 Distribuzione

Giunti a questo punto è chiaro che ci troviamo in presenza di un gran potpourri (A. Cincinelli et al., 2019) di plastica di diverse dimensioni e di diversa natura, di cui una parte flotta in superficie, una viene ingerita da organismi e un'altra raggiunge i sedimenti in profondità conquistando così ogni remoto angolo dell'ecosistema marino. All'interno dell'ambiente marino la plastica è largamente considerata come il principale costituente del marine litter che, come detto in precedenza, include sia rifiuti di origine antropica (vetro, metallo, legno lavorato ecc), sia detriti galleggianti di origine naturale (vegetazione, pomice) (Barnes et al., 2009; Moore, 2008; Ryan et al., 2009; Thompson et al., 2004). La prima area in cui è stata documentata una massiccia presenza di rifiuti di origine antropica è stata l'Oceano Pacifico del Nord. (Fig.10)

Fig.10 I 5 gyres di plastiche più grandi

In questa area, infatti, l'accumulo è favorito dalla presenza di una zona di convergenza delle correnti superficiali, nota come "North Pacific Gyre" (Law et al., 2010). Numerosi studi hanno evidenziato la diffusa presenza di plastiche in tutta l'area dell'Oceano Pacifico del nord, riconosciuto come un "hot spot" per le plastiche in mare. L'accumulo nella zona è talmente consistente da aver portato una notevole attenzione sulla questione tanto da fare soprannominare l'area "Great Pacific Garbage Patch" per il quantitativo di microplastiche presenti, ed è stato riconosciuto dall'Unesco come nazione ufficiale sotto il nome di "Garbage Patch State", con tanto di bandiera, valuta e passaporti, grazie all'idea dell'artista Maria Cristina Finucci (www.garbagepatchstate.org).

Si è iniziato a parlare del Great Pacific Garbage Patch dopo gli studi di Moore che come riporta nel 2011 (Moore et al., 2011) a seguito di analisi e campioni raccolti nell'oceano Pacifico del Nord si è stimato un totale di 334.271 pezzi per km² corrispondente a 5.114 g per km². Dopo l'hot-spot dell'Oceano Pacifico del Nord, ora siamo a conoscenza di altri quattro "gyres" delle plastiche in mare: uno nell'Oceano Pacifico del Sud, uno nell'Oceano Atlantico del Nord, uno nell'Oceano Atlantico del Sud ed infine uno nell'Oceano Indiano. Il numero è tuttavia destinato ad aumentare: recentemente sono stati riconosciuti come zone di accumulo anche l'Artico e l'Antartico (Waller et al., 2017; Morgana et al., 2018). Durante la loro permanenza in mare possono essere lentamente degradate in frammenti ancora più piccoli e, nonostante la densità sia generalmente maggiore di quella dell'acqua, possono sprofondare e raggiungere il sedimento a causa della presenza di fouling sulla loro superficie che li rende più pesanti (Woodal et al., 2014). L'accumulo delle plastiche sui fondali marini costituisce un problema ambientale ancora poco investigato (Derraik, 2002), data la difficoltà di studiare questo genere di ambienti. Tra gli effetti che lo strato di rifiuti plastici sul fondale può avere, particolare importanza ha la capacità di inibire lo scambio di gas tra lo strato d'acqua sovrastante e le acque che scorrono tra i sedimenti (Gregory, 2009; Moore, 2008). Il risultato può essere una condizione di ipossia o anossia nel comparto bentonico, che può alterare i funzionamenti degli ecosistemi. Inoltre confrontando i valori di abbondanza delle microplastiche per unità di volume nel sedimento profondo e nei campioni raccolti in acque superficiali, si è visto che i primi sono presenti con un quantitativo pari a quattro ordini di grandezza maggiore rispetto al secondo. (Van Cauwenberghe et al., 2013)

2.5 Effetti ambientali

Tutti questi possibili scenari dimostrano che esiste un flusso di macro e microplastiche tra i diversi comparti ambientali (Galgani et al., 2013).

Un ulteriore grosso problema è l'ingestione di frammenti di plastica da parte di invertebrati, pesci, uccelli marini, tartarughe e mammiferi che è stata ampiamente provata (Andrady, 2011; Luscher et al., 2015; Vethaak, 2015). Anche l'entanglement (Fig.11) è una triste realtà, che riguarda in particolare rettili come le tartarughe, cetacei e grossi pesci che restano incastrati nelle reti da pesca abbandonate dai pescatori o restano vittime del bycatch della pesca a strascico. Questi strumenti ormai composti da materiale plastico sono molto resistenti a strappo e torsione e non si rompono con il solo movimento degli organismi che vi restano imprigionati, portandoli così alla morte.

Fig.11 un esemplare di tartaruga incastrata nelle reti da pesca

Quando i frammenti di plastica rientrano nella categoria "microplastiche" essi possono essere ingeriti da organismi di classi dimensionali anche piccole (Vandermeersch et al., 2015, Bray et al., 2019). Gli organismi marini possono ingerirle attivamente confondendole con cibo oppure passivamente per via diretta o attraverso l'ingestione di prede a loro volta contaminate, in questo caso è stato osservato un accumulo di questi contaminanti lungo la catena alimentare (Vandermeersch et al., 2015).

È stato ormai accertato e dimostrato che le MP possono essere ingerite dagli organismi appartenenti allo zooplancton, quali crostacei e rotiferi (Gambardella et al., 2018).

La possibilità che gli organismi ingeriscano microplastiche pone la necessità di indagare se e quali siano gli effetti tossici ad esse legati. In alcuni invertebrati marini appartenenti allo zooplancton (cnidari, crostacei, rotiferi), sono stati osservati effetti sub-letali già solo con l'utilizzo di microplastiche vergini (Gambardella et al., 2018). Questa osservazione unita alla persistenza delle microplastiche negli organismi e la capacità delle microplastiche di trasportare sostanze tossiche, fa temere un trasferimento delle stesse verso livelli trofici superiori (Teuten et al., 2009), fino a coinvolgere l'uomo stesso. L'ingestione di MP da parte del biota marino causa una serie di conseguenze, come la riduzione della capacità stomacale, una sensazione di sazietà prematura e un possibile cambiamento nel piano alimentare degli organismi (Vandermeersch et al., 2015). L'ingestione provoca inoltre ferite nel tratto gastro intestinale (perforazione dell'intestino o abrasioni gastriche) che portano alla morte (Cincinelli et al., 2019). Gli organismi che ingeriscono plastiche vanno anche incontro a un ulteriore pericolo dato dal fatto che le plastiche possono rilasciare inquinanti e portare un'elevata carica batterica accumulati durante il loro viaggio in mare, che conseguentemente portano a malattie ed episodi di morie. Anche per gli uccelli marini è ormai noto il ruolo che le macroplastiche hanno nella scomparsa di particolari specie, come per esempio gli Albatros: le plastiche galleggianti vengono pescate dagli uccelli marini e date come nutrimento ai pulcini, il cui stomaco si riempie in poco tempo di plastica facendoli morire di inedia (Wilcox et al., 2015). (Fig.12-13-14)

Fig. 12-13-14 albatros circondati da plastica

Le plastiche, indipendentemente dalla loro dimensione, possono essere trasportate in mare per migliaia di chilometri dalle correnti, durante questa permanenza in acqua esse vengono colonizzate da diverse categorie di organismo (micro e macrofouling, Masó M. et al, 2016) tra i quali possono trovarsi anche microrganismi patogeni, che una volta a contatto con altri organismi possono rappresentare un rischio per gli ecosistemi, le risorse e la salute umana. L'ingestione di rifiuti invisibili (MP) può rappresentare un veicolo di inquinamento, alcuni composti utilizzati come additivi durante la sintesi dei polimeri, o assorbiti direttamente dall'acqua (Teuten et al. 2009) possono essere assorbiti dagli organismi previa digestione dei frammenti. Questi rappresentano un rischio per le funzioni biologiche delle specie marine, avendo anche implicazioni sui consumatori umani (Teuten et al. 2007; Setala et al., 2014). Questo è dovuto alle proprietà idrofobiche e alla ampia superficie che caratterizzano i polimeri flottanti, le MP possono assorbire diverse classi di inquinanti organici persistenti (es. pesticidi, solventi, farmaci; Bakir et al. 2016) e metalli (es. rame, cromo, cadmio; Ashton et al. 2010; Holmes et al. 2012) che possono diventare biodisponibili per gli animali previa digestione delle plastiche (Koelmans et al. 2014), raggiungendo concentrazioni considerevolmente più alte di quelle trovate in mare (Mato et al. 2000). Perciò, vi è un'elevata preoccupazione sui potenziali effetti tossicologici sul biota. (Fig.15)

Fig.15 contenuto stomacale di un esemplare di pesce del nord-atlantico

3 Materiali e metodi

3.1 Analisi microplastiche in acqua di mare

Questa sezione andrà a descrivere le procedure seguite per determinare l'abbondanza e la composizione di microplastiche nei campioni di acqua di mare.

3.1.1 Descrizione dell'area di campionamento

Il campionamento è stato effettuato in Mar Ligure durante Settembre 2018 e nel periodo tra Aprile e Giugno del 2019 ciò al fine di verificare eventuali differenze dovute alla stagionalità. Quello che rende il Mar Ligure un sito ad elevato interesse per questo tipo di indagini è la circolazione ciclonica attiva tutto l'anno, che influenza tanto gli strati superficiali quanto quelli profondi, con maggiore intensità in inverno rispetto all'estate. La forzante climatica può cambiare notevolmente l'intensità delle correnti ma lo schema generale può essere considerato permanente (Astraldi and Gasparini,1992). Le acque provenienti da sud che raggiungono il Mar Ligure si dividono in due correnti principali che corrono lungo ciascun lato del nord della Corsica. La Western Corsica Current (WCC) corre lungo il lato occidentale dell'isola mentre la calda e salata Tyrrhenian current (TC) attraversa il Canale di Corsica (Artale et al., 1994). Le due masse d'acqua si fondono a nord della Corsica e fluiscono insieme lungo la costa Ligure verso il Golfo di Lione (Astraldi et al.,1995, S. Aliani et al., 2003). (Fig.1-2)

Fig.1 correnti che interessano i mari italiani

Fig.2 dettaglio correnti Mar Ligure

I campioni di cui mi sono occupata durante il lavoro di tesi provengono da 4 aree considerati di rilievo all'interno del piano di monitoraggio del progetto CLAIM. I siti, organizzati in transetti, sono stati scelti in zone caratterizzate da potenziali livelli di impatto antropico diversi come foci di fiumi, impianti di trattamento acque reflue, porti o zone di accumulo dato dalla dinamica delle correnti marine. Sono incluse anche stazioni in prossimità di aree marine protette (AMP) per riuscire ad ottenere dati da zone meno impattate e poterli confrontare con quelli ottenuti da aree potenzialmente soggette all'accumulo di inquinanti.

Le stazioni campionate sono state, partendo da Levante, Punta Mesco (La Spezia), Cala Oro all'interno della AMP di Portofino, Genova - Voltri e Vado Ligure. Per ogni stazione sono stati effettuati 3 campionamenti lungo un transetto costa largo alle distanze di 0,5, 1,5 e 6 miglia nautiche (Tab.1). Nella seconda campagna di campionamento non è stato possibile campionare il punto a 6 mn (miglia nautiche) del transetto di Genova-Voltri.

Sampling station		Net mesh	Latitude	Longitude
Punta Mesco	1 (0,5mn)	100 µm	44° 08' 23.50"N	009° 36' 16.60"E
	2 (1,5mn)	100 µm	44° 07' 47.20"N	009° 36' 32.21"E
	3 (6mn)	100 µm	44° 03' 59.05"N	009° 33' 00.71"E
Cala Oro	1 (0,5mn)	100 µm	44° 18' 36.55"N	009° 09' 00.22"E
	2 (1,5mn)	100 µm	44° 17' 52.26"N	009° 08' 58.45"E
	3 (6mn)	100 µm	44° 13' 49.94"N	009° 06' 23.72"E
Genova Voltri	1 (0,5mn)	100 µm	44° 24' 57.15"N	008° 45' 40.56"E
	2 (1,5mn)	100 µm	44° 24' 39.83"N	008° 45' 06.64"E
	3 (6mn)	100 µm	44° 19' 44.65"N	008° 44' 57.55"E
Vado Ligure	1 (0,5mn)	100 µm	44° 16' 38.55"N	008° 27' 45.32"E
	2 (1,5mn)	100 µm	44° 14' 25.55"N	008° 28' 09.14"E
	3 (6mn)	100 µm	44° 10' 30.78"N	008° 31' 34.28"E

Tab.1 siti di raccolta campioni georeferenziati

Il periodo dei campionamenti è stato in autunno 2018 e primavera 2019, così da poter mettere a confronto due stagioni differenti dell'anno.

3.1.2 Campionamento di acque superficiali

Il campionamento è stato effettuato utilizzando una rete neustonica Manta con maglia da 100 μm . (Fig.3)

Fig.3 rete Manta

Un totale di 12 campioni sono stati prelevati nei quattro siti alle diverse distanze da costa (0.5, 1.5, 6 miglia).

Fig.4 la rete Manta viene calata dall'imbarcazione (Foto Lorenzo Moscia)

La rete Manta utilizzata per il campionamento viene calata dall'imbarcazione (Fig. 4) e trainata ad una distanza di almeno 30 metri per 10 minuti a una velocità non superiore ai 2 nodi.

Il tratto campionato viene registrato con l'ausilio di un GPS (Fig. 5) per poter poi ottenere le informazioni di tempo, velocità e distanza percorsa al fine di calcolare il volume di acqua campionato.

Fig.5 GPS tracking

Al fine di effettuare un campionamento significativo le condizioni meteo marine devono essere favorevoli e questo vuol dire che non vi deve essere moto ondoso significativo altrimenti la bocca della rete Manta non resta posizionata nel modo corretto durante il prelievo.

Una volta trascorso il tempo stabilito la rete viene tirata a bordo dell'imbarcazione (Fig.6-8.A) e lavata con acqua di mare corrente nella parte esterna per far sì che il residuo rimasto lungo la rete si vada a concentrare nell'apposito collettore.

Il lavaggio viene fatto con l'ausilio di una pompa ad immersione che pesca circa 3m sotto la superficie del mare, il lavaggio avviene rigorosamente dall'esterno per non contaminare il campione con l'immissione di ulteriori frammenti o composti che possono derivare dal pescaggio dell'acqua di mare.

Fig.6 La rete Manta viene tirata a bordo dell'imbarcazione (foto Lorenzo Moscia)

Una volta terminata la pulizia del sacco della rete, il collettore viene rimosso e pulito (Fig.7-8.B). Dal collettore il campione viene trasferito in una vaschetta (Fig.9-10) dalla quale, attraverso ulteriori filtrazioni su filtro di maglia a 80 μm (Fig.11) viene concentrato nel contenitore di conservazione finale. Questi passi sono quelli più sensibili alla contaminazione, perché spesso non si riesce a lavorare in un ambiente chiuso.

Fig.7 pulizia del collettore (Foto Lorenzo Moscia)

Fig. 8. A - Manta net che viene tirata a bordo. B - lavaggio manta. C- filtraggio. (Foto A.Younes)

Fig.9 travaso del campione raccolto (Foto L.Moscia) Fig.10 campione raccolto (Foto L.Moscia)

Fig.11 concentrazione del campione raccolto su filtro 80 μm (Foto L.Moscia)

Tutto il materiale raccolto viene poi trasferito accuratamente in un contenitore (barattolo) apposito per la conservazione, i barattoli sono opportunamente segnati con data, luogo e nome del sito di campionamento. Il campione viene fissato con soluzione di formalina, per raggiungere una concentrazione finale al 4% per poi essere trasportato e analizzato in seguito in laboratorio. (Fig.12)

Fig.12 campione conservato (Foto R.Minetti)

3.1.3 Analisi delle microplastiche in laboratorio

I campioni sono stati processati per l'analisi delle microplastiche presso il laboratorio del CNR-IAS di Genova. Se il campione risulta essere molto diluito prima di procedere all'analisi viene concentrato tramite filtraggio su filtro a 80µm. Dal contenitore utilizzato per il trasporto e lo stoccaggio viene prelevata un'aliquota di campione che viene trasferita in una piastra petri precedentemente lavata e normalizzata con acqua MilliQ®. (Fig.13)

Fig.13 aliquota di campione sotto il microscopio, pronta per essere analizzata laboratorio CNR-IAS Genova (Foto R.Minetti)

Si procede quindi alla fase di sorting con l'ausilio dello stereo microscopio (Olympus SZX7, 8x-56x) (Fig.14) fornito di una camera digitale (Nikon, DSL3) (Fig.15) effettuando l'isolamento di tutte le potenziali particelle che sembrano plastica.

Fig.14 microscopio Olympus SZX7, 8x-56x Fig.15 camera digitale Nikon, DSL3

(Foto R.Minetti)

Quando le singole plastiche vengono estratte, vengono poi posizionate su un vetrino (Fig.17) per la caratterizzazione, si rilevano infatti misure (macroplastiche: > 5mm; microplastiche grandi: 5-1 mm; microplastiche piccole:<1mm), con l'ausilio dello schermo della fotocamera dotato di cursore per misurare, calibrato sul fuoco del microscopio collegato; vengono segnati anche colore e tipologia di plastica (frammento, film, fibra, pellet, foam. I frammenti sono ...) utili per le analisi statistiche successive e per poter confrontare al meglio i campioni. (Fig.16) Durante queste procedure si tiene un filtro di carta in una petri aperta per valutare la possibile contaminazione (Fig.18).

Fig.16 tipologie di plastiche

Fig.17 vetrino con plastiche raccolte dal campione

Fig.18 filtro di controllo per la contaminazione

(Foto R.Minetti)

3.1.4 Identificazione delle microplastiche

Alla fase di sorting delle plastiche segue l'analisi qualitativa finalizzata alla determinazione della tipologia del materiale di cui è fatto ogni singolo pezzo isolato. L'analisi viene effettuata con l'utilizzo di uno spettrometro FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) (Fig.19) equipaggiato con Universal ATR (UATR) dotato di una piastra con un diamante di 9-carati (Wave number range: 4000 and 450 cm^{-1} resolution; 32 scans) (Fig 19 B dettaglio). Le particelle vengono analizzate una alla volta e ogni volta che si cambia frammento si pulisce accuratamente la superficie dello strumento per evitare che possibili residui vadano ad alterare la lettura del frammento successivo.

Fig.19 A- FT-IR Fourier Transform Infrared Spectroscopy B- piastra con diamante 9-carati

(Foto R.Minetti)

La spettroscopia di assorbimento infrarosso FT-IR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy) è una tecnica analitica ampiamente impiegata per l'identificazione di materiali organici e, in alcuni casi, inorganici. La tecnica FT-IR misura l'intervallo di lunghezze d'onda facenti parte della regione dello spettro infrarosso che viene assorbito dal materiale. L'assorbimento della radiazione infrarossa produce nelle molecole dei moti vibrazionali caratteristici definiti come stretching (stiramento) e bending (piegamento). L'apporto di energia necessario per produrre ciascun tipo di moto vibrazionale dipende direttamente dalla forza e dalla polarità dei legami tra gli atomi della molecola analizzata. Le bande di assorbimento di uno spettro infrarosso registrato mostrano tre importanti parametri: frequenza, forma e intensità. Queste tre caratteristiche sono uniche per ciascuna singola molecola di materiale, ogni composto organico, infatti, presenta uno spettro infrarosso caratteristico che dipende dalla corrispondente struttura molecolare. Un comune metodo di interpretazione degli spettri FT-IR consiste nel considerare due regioni spettrali del medio infrarosso: la zona dei gruppi funzionali (4000-1250 cm^{-1}) e la zona caratteristica detta impronta digitale (1250-700 cm^{-1}). La combinazione tra l'interpretazione della regione dei gruppi funzionali e il confronto della regione con quelle contenute in librerie spettrali fornisce, nella maggior parte dei casi, l'evidenza sperimentale sufficiente a identificare un composto. (Fig.21)

Fig.21 schema funzionamento FT-IR

Dopo la misurazione, lo spettro che risulta (Fig.22) viene confrontato con una libreria fornita da Perkin Elmer, si associa a un materiale quando viene riscontrata una similarità >70%.

Fig.22 software e spettro risultante dall'analisi di un frammento di polietilene

3.3 Gestione della possibile contaminazione dei campioni

Un problema riscontrato notevolmente in questo tipo di analisi e di campionamenti è quello legato alla contaminazione da parte di microplastiche, in particolar modo di fibre. Per ovviare alla questione e per riuscire a ottenere dati non alterati da questa possibile contaminazione vengono applicate diverse accortezze. Il materiale che si utilizza durante l'analisi e il campionamento viene tenuto separato o chiuso in appositi contenitori ed ogni volta sciacquato accuratamente con acqua corrente. Dove possibile viene impiegato materiale di vetro. In laboratorio e ancora di più sulle imbarcazioni di sostegno al campionamento è difficile isolare l'ambiente di lavoro dalla contaminazione soprattutto di fibre rilasciate dai capi di abbigliamento, ecco perché oltre a evitare se possibile per tutta la durata delle analisi capi che non siano in fibra naturale si reca attenzione a non invadere troppo l'area di lavoro. Per accertare la contaminazione e valutarla si usano dei filtri di carta in piastre petri lasciate aperte all'aria durante il prelievo e durante le analisi e si esamina il loro contenuto prima e dopo il lavoro (Fig.36). Così è possibile stimare la possibile contaminazione che varia ogni volta secondo le condizioni di lavoro. Se vengono riscontrate fibre o particelle presenti sia sul filtro che nel campione vengono escluse dalla stima finale di MPs. Le petri utilizzate vengono ogni volta sciacquate con acqua MilliQ® e fatte asciugare coperte in stufa.

Fig.36 filtro di carta per controllo contaminazione

4. Risultati

4.1 Analisi microplastiche in acqua di mare

Vengono riportati a seguire i risultati dell'analisi effettuata sui campioni d'acqua prelevati durante le due campagne autunno 2018 e primavera 2019

4.1.1 Autunno 2018

Durante le analisi relative ai campioni prelevati nella campagna Autunno 2018, sono state isolate un totale di 765 microplastiche. A seguire i valori verranno espressi con il termine comunemente utilizzato in letteratura "item/m³". I campioni prelevati in Mar Ligure presentano un'abbondanza media di 0,367 (\pm 0,195) items/m³, con un valore minimo di 0,096 items/m³ a Mesco/1 (Tab.1) ed un valore massimo a Vado/2 con 0,709 item/m³ (Fig.1). Il transetto nel quale si sono registrate le abbondanze maggiori è Cala Oro, con, rispettivamente, valori di 0,440 item/m³ per Oro/1 e 0,558 item/m³ per Oro/2 e la più elevata con un'abbondanza di 0,601 items/m³ Oro/3. Presso il transetto di Cala Oro è stata registrata un'abbondanza media di 0,533 (\pm 0,083) item/m³ che supera i valori medi registrati per le gli altri transetti, nel dettaglio: Vado Ligure 0,410 (\pm 0,289) item/m³, Voltri 0,331 (\pm 0,140) item/m³ e Punta Mesco 0,191 (\pm 0,083) item/m³ (Fig.1).

Fig.1 Istogramma relativo all'abbondanza di microplastiche (item/m³) per ogni stazione campionata (1= 0,5 MN, 2= 1,5 MN, 3= 6 MN, da costa).

Tab.1 abbondanza relativa alle stazioni
campionate durante la campagna autunno 2018

stazioni	item/m3		
Mesco/1	0,096		
Mesco/2	0,250		
Mesco/3	0,228	media	0,19
Oro/1	0,440	ds	0,08
Oro/2	0,558		
Oro/3	0,601	media	0,53
Voltri/1	0,171	ds	0,08
Voltri/2	0,430		
Voltri/3	0,393	media	0,33
Vado/1	0,391	ds	0,14
Vado/2	0,709		
Vado/3	0,131	media	0,41
		ds	0,29

Le analisi relative alla composizione delle microplastiche isolate (sorting), mettono in evidenza che la tipologia di plastiche prevalente è quella dei frammenti con una media del 93±5% (Fig.2). La stazione che riporta un maggiore quantitativo di frammenti è Oro/2 con una percentuale del 99%. Segue Mesco/2 con un'abbondanza percentuale del 99%. Dopo i frammenti, la tipologia maggiormente rappresentata, seppur con percentuali nettamente inferiori, è quella delle fibre con un valore medio del 5±5%: il maggior valore trovato è Vado/3 con un 17%. Le altre forme di microplastiche (film, foam, pellet) sono presenti con percentuali medi inferiori al 5%.

Fig. 2 Istogramma relativo alla composizione delle plastiche in base alla forma espresso in percentuale

	fragment	fiber	pellet	foam	film
Mesco/1	95	5	0	0	0
Mesco/2	98	2	0	0	0
Mesco/3	89	11	0	0	0
Oro/1	89	4	0	4	2
Oro/2	99	1	0	0	0
Oro/3	95	5	0	0	0
Voltri/1	97	0	0	3	0
Voltri/2	94	6	0	0	0
Voltri/3	94	0	2	2	2
Vado/1	93	5	2	0	0
Vado/2	95	3	1	1	0
Vado/3	80	17	2	0	0
media	93	5	1	1	0

Fig.3 composizione delle plastiche in base alla forma espresso in percentuale

L'analisi delle dimensioni delle microplastiche isolate (Fig.4) evidenzia una maggioranza di plastiche di dimensioni inferiori ad 1mm (microplastiche piccole o small microplastics): il sito che presenta il valore maggiore è Voltri/1 (90%). Al contrario nella stazione di Vado/3 si ha il quantitativo minore di microplastiche inferiori al 1 mm (15%). In tutte le stazioni sono state trovate plastiche con classe dimensionale di 1-5 mm, per un valore medio del 28±13%. Le meno rappresentate risultano essere invece le plastiche con dimensioni superiore a 5 mm, completamente assenti nei siti Mesco/2, Oro/1, Oro/3, Voltri/1, Voltri/3.

Fig.4 Istogramma relativo alla composizione delle plastiche in base alla dimensione espresso in percentuale

	<1mm	1-5mm	>5mm
Mesco/1	73	23	5
Mesco/2	82	18	0
Mesco/3	58	37	5
Oro/1	82	18	0
Oro/2	74	23	3
Oro/3	78	23	0
Voltri/1	90	10	0
Voltri/2	71	27	2
Voltri/3	66	34	0
Vado/1	61	32	7
Vado/2	65	31	4
Vado/3	15	61	24
media	68	28	4

Fig.5 tabella relativa alla composizione delle plastiche in base alla classe dimensionale espresso in

Nel grafico in Figura 6 sono riportati i risultati, espressi in percentuale, dell'analisi della composizione polimerica delle microplastiche isolate effettuata con lo FT-IR. Il dettaglio dei singoli valori è riportato in Figura 7. Della totalità delle plastiche isolate (765 item), è stato possibile caratterizzare il 69% (530 item). Possiamo osservare come vari la distribuzione dei diversi polimeri di cui sono fatte le plastiche. Il polimero più rappresentato è il polipropilene (PP), con un valore medio di $52\pm 18\%$. A seguito troviamo il polietilene (PE) con un valore medio di $21\pm 24\%$. Questi polimeri sono stati trovati in tutti i campioni, con valori che hanno un'importante oscillazione: da un minimo di 0 a Voltri/1 ad un massimo di 91% a Vado/3 per PE; un massimo di 66% a Voltri/2 e Oro/2 e un minimo di 3% a Vado/3 per PP. Unica eccezione è Vado/3 dove si osserva una netta prevalenza di PE (91%) rispetto a PP (3%). Con percentuali minori all'30%, figurano l'etilene vinil acetato (EVA) (7%), alcool polivinilico (PVA) (6%) e poliuretano (PU) (5%) a seguire Silicone e il monomero etilene-propilene diene (EPDM) (2%) e, infine, la poliammide (PA), cloruro di polivinile (PVC) e Poliestere (1%).

Fig.6 Istogramma relativo alla composizione delle plastiche in base alla composizione espresso in percentuale PE: polietilene, PP: polipropilene, PVA: alcool polivinilico, Sil: silicone, EVA: etilene vinil acetato, EPDM: monomero etilene-propilene diene, PA: poliammide, PS: polistirene, PU: poliuretano, PVC: cloruro di polivinile, Pest: poliestere.

	PE	PP	PVA	Silicone	EVA	EPDM	PA	PS	PU	PVC
Mesco/1	11	44	17	6	11	6	0	0	0	0
Mesco/2	4	63	15	0	7	4	4	0	0	4
Mesco/3	26	52	4	0	13	4	0	0	0	0
Oro/1	15	50	19	2	8	2	0	0	2	0
Oro/2	6	66	6	3	3	0	3	0	14	0
Oro/3	19	63	0	0	6	2	0	3	6	0
Voltri/1	0	64	0	0	0	0	0	0	29	7
Voltri/2	8	66	0	2	5	3	0	0	8	0
Voltri/3	21	64	0	9	2	2	0	2	0	0
Vado/1	23	36	13	0	10	5	5	0	5	0
Vado/2	31	54	5	0	7	2	1	0	0	0
Vado/3	91	3	0	0	6	0	0	0	0	0
Mesco/1	21	52	6	2	7	2	1	0	5	1
media	21	52	6	2	7	2	1	0	5	1

Fig.7 composizione delle plastiche in base alla composizione espresso in percentuale. PE: polietilene, PP: polipropilene, PVA: alcool polivinilico, Sil: silicone, EVA: etilene vinil acetato, EPDM: monomero etilene-propilene diene, PA: poliammide, PS: polistirene, PU: poliuretano, PVC: cloruro di polivinile, Pest: poliesteri.

4.1.2 Primavera 2019

L'analisi dei campioni prelevati durante la campagna di primavera, ha reso possibile isolare 216 item. I campioni del Mar Ligure presentano un'abbondanza media di 0,167 ($\pm 0,162$) item/m³, con un valore minimo di 0,013 item/m³ (Tab.2) a Vado/1 e un valore massimo a Oro/2 con 0,524 item/m³. Il transetto nel quale si sono registrate le abbondanze maggiori è Cala Oro. Cala Oro presenta inoltre un'abbondanza media di 0,392 ($\pm 0,144$) item/m³ che supera i valori medi registrati per le altre stazioni, nel dettaglio: Vado Ligure 0,059 ($\pm 0,043$) item/m³, Voltri 0,107 ($\pm 0,061$) item/m³ e Punta Mesco 0,091 ($\pm 0,041$) item/m³ (Fig. 8).

Fig. 8 Istogramma relativo all'abbondanza di microplastiche (item/m³) per ogni stazione campionata (1= 0,5 MN, 2= 1,5 MN, 3= 6 MN, da costa).

Tab.2 abbondanza relativa alle stazioni campionate durante la campagna autunno 2019

stazioni	items/m3		
Mesco/1	0,096		
Mesco/2	0,250		
Mesco/3	0,228	media	0,091
Oro/4	0,440	ds	0,041
Oro/5	0,558		
Oro/6	0,601	media	0,392
Voltri/7	0,171	ds	0,144
Voltri/8	0,430	media	0,107
Vado/10	0,391	ds	0,061
Vado/11	0,709		
Vado/12	0,131	media	0,059
		ds	0,043

Dalle analisi della composizione delle microplastiche isolate, risulta che la tipologia di plastiche prevalente è quella dei frammenti (Fig. 9) con una media del $88\pm 10\%$. Le stazioni dove è stato trovato un quantitativo maggiore di frammenti sono Vado/1 e Vado/2 con una percentuale del 100%. Segue Oro/1 con un'abbondanza percentuale del 95%. Dopo i frammenti, la tipologia maggiormente rappresentata, seppur con percentuali minori, è quella delle fibre con un valore medio del 4%: il valore maggiore trovato è a Mesco/3 con un 17%. È stata rilevata anche la presenza di foam, presenti a Voltri/2 con una percentuale pari al 17% e di film, 17% a Mesco/3. I pellet sono presenti con percentuali medie inferiori al 5%.

Fig.9 Istogramma relativo alla composizione percentuale delle plastiche in base alla tipologia (film, foam, pellet, fibre, frammenti)

	fragment	fiber	pellet	foam	film
Mesco/1	89	11	0	0	0
Mesco/2	81	0	8	0	12
Mesco/3	67	17	0	0	17
Oro/1	95	5	0	0	0
Oro/2	90	0	0	0	10
Oro/3	91	6	0	0	3
Voltri/1	90	3	3	3	0
Voltri/2	83	0	0	17	0
Vado/1	100	0	0	0	0
Vado/2	100	0	0	0	0
Vado/3	79	0	4	11	7
media	88	4	1	3	4

Fig.10 tabella relativa alla composizione delle plastiche in base alla forma espresso in percentuale

L'analisi sulla classe dimensionale delle particelle plastiche trovate nei campioni rivela (Fig.11) che la classe dominante è quella delle microplastiche grandi con dimensione compresa tra 1-5 mm con un valore medio del 52 ± 20 %. Il sito che presenta particolare predominanza della classe i 1-5mm risulta essere Vado/3 (79%) seguito dalle altre due stazioni lungo lo stesso transetto: Vado/1 (75%) e Vado/2 (75%). Segue la classe dimensionale inferiore ad 1 mm, con un valore medio del 46 ± 20 %, con un minimo di 14% registrato a Vado/3 ed un massimo di 71% a Oro/3. Le plastiche superiori a 5 mm (valore medio di 2%) sono presenti solo nei siti Oro/1 (5%), Oro/3 (9%), Vado/3 (7%).

Fig.11 Istogramma relativo alla composizione delle plastiche in base alla dimensione espresso in percentuale

	<1mm	1-5mm	>5mm
Mesco/1	63	37	0
Mesco/2	27	73	0
Mesco/3	50	50	0
Oro/1	45	50	5
Oro/2	70	30	0
Oro/3	71	21	9
Voltri/1	59	41	0
Voltri/2	58	42	0
Vado/1	25	75	0
Vado/2	25	75	0
Vado/3	14	79	7
media	46	52	2

Fig. 12 composizione delle plastiche in base alla classe dimensionale espresso in percentuale

Dall'analisi della composizione polimerica emerge (Fig.13) una grande varietà polimerica, con i valori medi più alti registrati per PE (33±18%) EVA (30±26%) e PP (20±20%). Per il PE, il valore massimo (67%) è stato registrato a Vado/1, mentre il minimo (0%) a Oro/2. Per il PP il valore massimo (67%) è stato registrato a Vado/1, mentre il minimo (0%) a Oro/2. Per il PP il valore massimo (63%) si riscontra a Oro/1, mentre Mesco/3, Voltri/2 e Vado/1 non hanno tracce di PP. Si evidenzia presenza di EPDM solamente nei campioni del sito di Vado, e PVA solo in quelli di Oro/2 e Oro/3 e Voltri/1.

Fig.13 Istogramma relativo alla composizione delle plastiche in base alla composizione espresso in percentuale PE: polietilene, PP: polipropilene, PVA: alcool polivinilico, Sil: silicati, EVA: etilene vinil acetato, EPDM: monomero etilene-propilene diene, PA: poliammide, PS: polistirene, PU: poliuretano, PVC: cloruro di polivinile, Pest: poliestere.

	PE	PP	PVA	Sil	EVA	EPDM	PA	PS	PU	PVC	Pest
Mesco/1	17	8	0	0	75	0	0	0	0	0	0
Mesco/2	27	32	0	0	32	0	5	5	0	0	0
Mesco/3	50	0	0	0	50	0	0	0	0	0	0
Oro/1	31	63	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Oro/2	0	14	14	0	43	0	14	14	0	0	0
Oro/3	33	42	4	0	4	0	13	0	0	0	0
Voltri/1	32	21	5	0	42	0	0	0	0	0	0
Voltri/2	20	0	0	0	60	0	20	0	0	0	0
Vado/1	67	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
Vado/2	50	30	0	0	5	15	0	0	0	0	0
Vado/3	41	11	0	0	15	15	11	0	0	7	0
media	33	20	2	0	30	6	6	2	0	1	0

Fig.14 composizione delle plastiche in base alla classe dimensionale espresso in percentuale. PE: polietilene, PP: polipropilene, PVA: alcool polivinilico, Sil: silicati, EVA: etilene vinil acetato, EPDM: monomero etilene-propilene diene, PA: poliammide, PS: polistirene, PU: poliuretano, PVC: cloruro di polivinile, Pest: poliestere

5. Discussione e conclusione

5.1 Discussione dei risultati

La presenza delle microplastiche nel Mediterraneo rappresenta un importante ed urgente problema che nell'ultimo decennio è stato al centro di numerose ricerche scientifiche. Il mar Mediterraneo è un bacino chiuso, collegato con gli oceani solo dallo stretto di Gibilterra e dal canale di Suez. Le coste sono tra le più densamente popolate del pianeta, con ben 466 milioni di abitanti (UNEP/MAP 2012). Questa sua condizione lo rende estremamente suscettibile all'apporto di rifiuti antropogenici, tanto che i rifiuti plastici marini sono stati il punto focale del congresso di Barcellona del 1976. (vedi paragrafo 2.3). Nel 2013 in una campagna di monitoraggio sui rifiuti marini galleggianti effettuata nel Mediterraneo centrale, è risultato che il 100% dei rifiuti galleggianti avvistati era rappresentato da plastica (Suaria et al., 2014). Nello stesso anno, Cózar definì l'intero Mediterraneo un hot-spot di accumulo di plastiche, con una densità comparabile a quelle ritrovate nei Gyres oceanici (Cózar et al., 2015). Nel 2016, Suaria e colleghi, dato l'alto quantitativo di MP rinvenute nel Mediterraneo centrale, lo hanno addirittura denominato "Mediterranean Plastic Soup" (Suaria et al., 2016). (Fig.1)

Study area	Sampling period	Net mesh	Mean abundance	Reference
NW Mediterranean	July–Aug 2010	333 µm	0.116 (0.892) items/m ²	Collignon, A. <i>et al.</i> (2012)
Ligurian/Sardinian Sea	Jun–Jul 2011	200 µm	0.31 ± 1.0 (4.83) items/m ²	Fossi, M. C. <i>et al.</i> (2012)
Bay of Calvi (Corsica)	Aug 2011–Aug 2012	200 µm	0.062 (0.688) items/m ²	Collignon, A. <i>et al.</i> (2014)
W Mediterranean	Sept 2011–Aug 2012	333 µm	0.135 (0.42) items/m ²	Ruiz-Orejón L. F. <i>et al.</i> (2016)
Ligurian Sea	July–Aug 2013	333 µm	0.103 (0.36) items/m ²	Pedrotti M L <i>et al.</i> , 2014
Ligurian Sea	Summer 2011/2012/2013	200 µm	0.31 ± 1.17 (9.67) items/m ³	Fossi, M. C. <i>et al.</i> , (2016)
Mediterranean	May 2013	200 µm	0.243 items/m ²	Cózar, A. <i>et al.</i> (2015)
Central W Mediterranean	May 2011–June 2013	333 µm	0.147 (1.16) items/m ²	Ruiz-Orejón, (2016)
W Med/Adriatic	May–June 2013	200 µm	0.40 ± 0.74 (4.52) items/m ²	Suaria G. <i>et al.</i> (2016)
Ligurian Sea	Autumn 2018	100 µm	0,367±0,195 items/m ³	Questo lavoro
			0,152±0,059 items/m ²	
Ligurian Sea	Spring 2019	100 µm	0,167±0,162 items/m ³	
			0,078±0,030 items/m ²	

Fig. 1 tabella di confronto con i dati presenti in letteratura

La tendenza delle plastiche di accumularsi nel bacino Mediterraneo è legata all'alto input di plastiche, dovuto alla forte pressione antropica lungo tutte le sue coste, non controbilanciato da un efficace flusso in uscita verso le acque oceaniche ostacolato, come detto in precedenza, dalla natura chiusa del suo bacino. In Mediterraneo non è stato riscontrato un andamento a "Gyre" come avviene tipicamente negli accumuli plastici oceanici: questo perché le correnti mediterranee, molto distribuite e complesse, dato l'elevato numero di isole e la complessa orografia sottomarina, forma una distribuzione "a macchie" degli accumuli dei rifiuti plastici. Questo è quanto è stato evidenziato nel lavoro di Mansui et al. (2015) e più recentemente da Bainsi (Bainsi et al., 2018), quanto è emerso dai nostri risultati evidenzia questa tendenza delle plastiche a seguire le correnti interne al Mediterraneo spostandosi in vari punti. Confrontando le stazioni "a possibile impatto" (Vado e Voltri che si trovano in zona portuale) e le stazioni all' interno di AMP (Cala Oro all'interno dell'AMP di Portofino e Punta Mesco all'interno dell' AMP delle Cinque terre), emergono risultati interessanti: infatti si evidenzia che il punto maggiormente impattato in entrambe le campagne è Cala Oro che si trova in zona A dell' AMP di Portofino (Fig.2) con un' abbondanza media di $0,533 \pm 0,083$ item/m³ nella campagna autunnale del 2018 e di $0,392 \pm 0,144$ item/m³ , leggermente in calo, nella campagna primaverile del 2019.

Fig.2 zonazione AMP di Portofino

Si può presumere che le correnti che risalgono il Mar Tirreno, la Tyrrhenian Current (TC) e la Western Corsica Current (WCC) (vedi paragrafo 3.1.1) portino le plastiche ad accumularsi lungo le coste Liguri e la presenza di particolari correnti soprattutto nella zona che riguarda il promontorio di Portofino possano definire un punto di convergenza, creando così una situazione ad elevate concentrazioni di materiale plastico galleggiante. Dai dati storici del lavoro di Fossi et al. emerge che anche nel 2012 il sito di Portofino campionato all'interno della AMP era il più contaminato con un'abbondanza di addirittura $9,63 \text{ item/m}^3$ (Fossi et al., 2012). D'altro canto, osservando i dati relativi alla stazione trovata con il minor numero di MP, su tutte le distanze da costa 0,5 1,5 e 6 mn emerge la stazione di Vado con un'abbondanza media di $0,410 \pm 0,289 \text{ item/m}^3$ nell'autunno del 2018 e $0,059 \pm 0,043 \text{ item/m}^3$ nella primavera del 2019 considerata area "portuale". Quanto si evince dal nostro studio sembra quindi suggerire che le aree marine protette non sono esenti dall'inquinamento plastico, in particolare per l'AMP di Portofino, che al contrario, risulterebbe essere un'area particolarmente soggetta e quindi a rischio. Questo dato può trovare una spiegazione nell'intenso moto delle correnti che caratterizzano l'area del promontorio di Portofino, correnti che oltre ai detriti plastici trasportano anche una gran quantità di nutrienti rendendo quest'area ricca di vita organica, motivo per cui non a caso è diventata zona da proteggere. L'altra zona di interesse all'interno dell'AMP delle Cinque Terre, Punta Mesco riporta valori in media con l'andamento generale di distribuzione di plastiche a livello superficiale con $0,191 \pm 0,083 \text{ item/m}^3$ nel 2018 e $0,091 \pm 0,041 \text{ item/m}^3$ nel 2019 in linea anche i valori di Voltri $0,331 \pm 0,140 \text{ item/m}^3$ per la campagna autunnale 2018 e $0,107 \pm 0,061 \text{ item/m}^3$. Purtroppo non è possibile definire quali siano i fattori che sottolineano queste differenze, se le correnti o i fattori legati all'urbanizzazione della costa che interessano le zone campionate. Questo fa sì che emerga la necessità di dover integrare i dati relativi alla concentrazione di plastiche con dati descrittivi sia, dei moti marini e le correnti che interessano le diverse aree per poter effettuare confronti in base allo spostamento della materia plastica; sia un accurato studio di quelle che sono le situazioni sulla terra ferma in corrispondenza degli hot spot studiati, anche in questo caso per verificare se i fenomeni sono correlati.

Un altro dato interessante che emerge dai nostri risultati è quello secondo il quale vi è un'abbondanza media inferiore nella primavera del 2019 (0,167 items/m³) rispetto all'autunno del 2018 (0,367 items/m³) il che sottolineerebbe un calo della presenza di plastiche in mare. Il dato è osservabile anche dal grafico riportato in (Fig.3), si può notare infatti che le abbondanze di ciascuna stazione sono in calo rispetto all'anno precedente, tranne per la stazione di Oro/1 che resta l'unica eccezione. In questo caso non è determinabile quale sia la causa di questa diminuzione di concentrazione di plastiche superficiali. Si ritiene che se fossero presenti maggiori serie storiche di riferimento potrebbe delinearsi un prospetto di quelli che sono gli andamenti delle concentrazioni legati al tempo. L'unica cosa che si può presupporre è che la differenza dei valori tra le due campagne sia legata alla stagione, la prima campagna effettuata dopo la fine dell'estate e quindi il periodo in cui la vita costiera è maggiormente popolata riporta infatti un dato maggiore, che è nettamente in calo nei dati della campagna rilevata in primavera 2019, dopo l'inverno, periodo che al contrario dell'estate non è particolarmente interessato da importanti attività costiere. Mancano comunque dati sufficientemente robusti per effettuare un paragone tra le stagioni sia all'interno dello stesso anno solare sia con anni differenti.

Fig.3 Istogramma relativo alla composizione delle plastiche in base all'abbondanza delle due campagne messe a confronto

Come si osserva in Fig.4 non vi è differenza tra le plastiche trovate nelle due campagne in base alla tipologia/forma, questo evidenzia che probabilmente le fonti di ingresso sono le medesime in entrambe le stagioni. L'unica cosa che spicca è che la presenza di frammenti è predominante in entrambe, questo in linea con quanto riportato da Andrady A. secondo cui vi è una prevalenza del 92,5% di frammenti rispetto le altre forme di microplastica (Andrady A. et al.,2011). A seguire i frammenti troviamo le fibre con appena un 8% (Andrady A. et al.,2011) con pochissimo scarto rispetto tutte le altre forme. A sostegno di questo vi sono i risultati di Napper e Thompson, 2016 che riportano valori molto elevati di fibre derivanti da scarichi industriali di impianti tessili. Questo probabilmente va a caratterizzare le zone a seconda della presenza di scariche di questo tipo.

Fig.4 Grafico di confronto tra le tipologie di plastica trovate nelle due campagne

La maggior parte delle plastiche trovate (Fig.5) nei due campionamenti è caratterizzata da dimensioni molto piccole (<1 mm) o poco più (1-5 mm), al contrario le plastiche di dimensioni maggiori non sono rappresentative nei campioni analizzati di queste aree di studio. Questi dati sono in linea con gli studi pregressi che indicano una abbondanza maggiore di particelle con dimensioni inferiori ai 5 mm. (Schmidt et al., 2015, Suaria et al., 2016). Questi dati potrebbero descrivere qual è il processo che subisce la plastica una volta che si trova in ambiente. Probabilmente i frammenti più piccoli sono il risultato di un processo di rottura che avviene su pezzi di maggiori dimensioni (macroplastiche) introdotti in ambiente e soggetti a diversi tipi di tensioni (vedi paragrafo 2.4).

Fig.5 Grafico di confronto tra le classi dimensionali di plastica trovate nelle due campagne

Si può osservare (Fig.6) una grande variabilità polimerica (8-12 polimeri identificati) dai risultati che emergono del Mar Ligure. In generale la composizione polimerica è dominata da polimeri a bassa densità come il polietilene (PE) e il polipropilene (PP). Il polipropilene (PP) è stato ritrovato in quantità nettamente superiore nella prima campagna, con una presenza cospicua in tutti i campioni con una media del 52%, eccezion fatta per vado/3 dove si è registrato un quantitativo sotto la media (3%) sempre durante la prima campagna ha invece registrato quantità inferiori il polietilene rimanendo in una quantità media del 21% che comunque rappresenta un dato significativo.

Fig.6 Grafici della composizione polimerica dei campioni delle due campagne.

PE: polietilene, PP: polipropilene, PVA: alcool polivinilico, Sil: silicati, EVA: etilene vinil acetato, EPDM: monomero etilene-propilene diene, PA: poliammide, PS: polistirene, PU: poliuretano, PVC: cloruro di polivinile, Pest: poliesteri.

Nella seconda campagna si assiste a un capovolgimento della situazione, il polietilene (PE) è stato il polimero rilevato maggiormente in media in tutti i campioni con una percentuale media del 33% seguito, questa volta, dall'etilene vinil acetato (EVA) con il 30% e poi dal polipropilene (PP) con un 20% che anche in questo caso resta un dato significativamente descrittivo della composizione polimerica di questi campioni. Questi risultati sono abbastanza in accordo con quanto riportato in studi precedenti nell'area del Mediterraneo (Pedrotti et al., 2016, Suaria et al., 2016). Infatti la produzione Europea di PE e PP corrisponde a ~50% della domanda totale di plastica. Essendo polimeri a bassa densità ($0.90-0.99 \text{ g cm}^{-3}$; $0.85-0.92 \text{ g cm}^{-3}$) PE e PP hanno una maggiore permanenza negli strati superficiali della colonna d'acqua, quando altri, invece, sono soggetti a un più rapido sprofondamento. Questo potrebbe spiegare l'elevata abbondanza di questi polimeri nei campioni raccolti durante queste due campagne. Questi valori sono anche ulteriormente in accordo con il fatto che PE e PP sono i principali componenti del packaging che è uno dei rifiuti predominanti in mare corrispondente al 39,7% (Plastic Europe-2018).

Non si può invece osservare una distribuzione di abbondanza secondo gradiente né per quanto riguarda il gradiente direzionale lungo la costa della Liguria si da levante a ponente che il contrario, né secondo gradiente costa-largo in quanto le distribuzioni sono non riportano una particolare situazione di abbondanza in uno dei casi. Tuttavia è possibile osservare, soprattutto per quanto riguarda la prima campagna dell'autunno 2018, la presenza di un lieve gradiente costa-largo legato alla classe dimensionale delle plastiche, infatti si trova un maggior quantitativo di plastiche di dimensione $<1 \text{ mm}$ nelle stazioni a 6 MN (22 item/ m^3 ; 62 item/ m^3 ; 27 item/ m^3 ; 6 item/ m^3) da costa rispetto a quelle a 1,5 MN (40 item/ m^3 ; 57 item/ m^3 ; 58 item/ m^3 ; 90 item/ m^3), questo può essere legato alla facilità che hanno plastiche così piccole di rimanere confinate nelle zone più alte della colonna d'acqua ed essere quindi trasportate dalle correnti, da moti marini e dai venti che soffiano sulla superficie.

5.2 Conclusione

I risultati del monitoraggio effettuato nell'ambito del presente lavoro di tesi evidenziano una significativa presenza di microplastiche in tutte le stazioni investigate. Le stazioni oggetto del campionamento, scelte tra aree meno impattate (AMP) e aree a maggior impatto antropico (porti e città costiere) non hanno evidenziato particolari differenze nel contenuto di MPs, che si conferma essere una forma di impatto uniforme e globale. Questa ricerca è un'ulteriore conferma della elevata presenza di microplastiche in Mar Mediterraneo, già riconosciuto come un hot spot per l'accumulo di rifiuti plastici. Nell'ultimo decennio si è assistito ad un notevole incremento degli studi sulle plastiche in ambiente marino. Il lavoro effettuato durante lo svolgimento di questa tesi risulta essere un utile contributo alla definizione dei livelli di riferimento circa la concentrazione di microplastiche in Mar Ligure contribuendo così ad una più ampia descrizione dei livelli di impatto di questo inquinante emergente nell'area nord-occidentale del Mediterraneo. Inoltre, l'attività pratica svolta durante il lavoro di tesi, inserita nella più ampia ricerca svolta dal CNR-IAS rappresentano una base per identificare nuove tecniche e metodologie di campionamento. Dal lavoro svolto emerge infatti come sia fondamentale effettuare monitoraggi con reali repliche del campionamento tali da rendere il dato statisticamente robusto. Ciò al fine di contribuire alla creazione di protocolli standard di campionamento.

Tale approccio è stato applicato durante la campagna Campagna MAYDAY SOS PLASTICA in collaborazione con Greenpeace a cui ho preso parte come equipe CNR-IAS (vedi paragrafo 6.2.1 di Appendice I) dove appunto è stata impiegata una doppia rete Manta per tutti i campioni così da poter ottenere un dato medio da confrontare con rilevanza statistica con quello delle altre stazioni.

Inoltre, dai risultati ottenuti emerge chiaramente la necessità di accoppiare ai monitoraggi di microplastiche anche una analisi della dinamica delle masse d'acqua. Ciò risulta essere imprescindibile per comprendere sorgenti e destino di questi inquinanti.

Infine l'attività che ho svolto e ho descritto nell'Appendice II evidenzia come la divulgazione scientifica sia un importante strumento per comunicare al grande pubblico i risultati del lavoro di ricerca e per sensibilizzarlo al fine di renderlo parte della possibile mitigazione del problema plastica.

6. Appendice I – Campagna di monitoraggio nel Mar Tirreno

Nel periodo del mio tirocinio ho partecipato ad una campagna di campionamento organizzata da Greenpeace in collaborazione con il CNR-IAS di Genova e l'Università Politecnica delle Marche. La campagna MAYDAY SOS PLASTICA (Fig.1) è stata accompagnata da un tour di eventi e incontri di sensibilizzazione e divulgazione sul tema delle plastiche che hanno fatto da cornice all'obiettivo di questo tour. L'obiettivo, appunto, è stato quello di andare a monitorare la contaminazione da plastiche che interessa il bacino Tirrenico lungo le coste di Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Sono stati raccolti campioni in zone specifiche ad alto interesse biologico e influenzate da particolari attività. I campionamenti si sono svolti nel periodo tra Maggio e Settembre 2019.

Fig.1

6.1 Le tappe

Le zone scelte per il prelievo di campioni sia di colonna d'acqua che di sedimento e organismi sono state decise in base a una sovrapposizione delle tappe fatte durante una campagna precedente, nel 2017, per poter avere un dato storico di riferimento e in base alle nozioni riguardanti i moti marini e l'interesse biologico che riguardano le varie zone. (Fig.2)

Fig.2 tappe tour MAYDAY SOS PLASTICA

Il tour è partito il 18/05/2019 dal porto di Porto Santo Stefano nell'Argentario, grazie all'imbarcazione che ci ha accompagnati durante il primo tragitto siamo arrivati nei pressi di Ostia dopo un giorno intero di navigazione. I campionamenti effettuati sono riportati in Fig.3.

data	sampling station		inizio	fine	net mesh
22/05/2019	Tevere	lat.	41.73225 N	41.73491 N	100 µm
		long.	12.19688 E	12.20249 E	
23/05/2019	Ventotene	lat.	40.82699 N	40.82295 N	100 µm
		long.	13.45615 E	13.45512 E	
24/05/2019	Ischia 1	lat.	40.82864 N	40.82921 N	100 µm
		long.	13.82519 E	13.83147 E	
24/05/2019	Ischia 2	lat.	40.80628 N	40.80177 N	100 µm
		long.	13.84928 E	13.85271 E	
24/05/2019	Ischia 3	lat.	40.79182 N	40.78723 N	100 µm
		long.	13.84784 E	13.85038 E	
24/05/2019	Casamicciola	lat.	40.76427 N	40.76198 N	100 µm
		long.	13.88598 E	13.89297 E	
25/05/2019	Portici (NA)	lat.	40.78533 N	40.78134 N	100 µm
		long.	14.29555 E	14.30125 E	
25/05/2019	Torre Annunziata (NA)	lat.	40.73611 N	40.73180 N	100 µm
		long.	14.36455 E	14.36976 E	
04/06/2019	Canale di Corsica 1	lat.	42.8086 N	42.8062 N	100 µm
		long.	10.0257 E	10.0192 E	
04/06/2019	Canale di Corsica 2	lat.	42.8100 N	42,8079N	100 µm
		long.	9.7027 E	9.6965E	
04/06/2019	Canale di Corsica 3	lat.	42.8677 N	42.8711 N	100 µm
		long.	9.6491 E	9.6484E	
04/06/2019	Canale di Corsica 4	lat.	43.0394 N	43.0447N	100 µm
		long.	9.6304 E	9.6372 E	
04/06/2019	Canale di Corsica 5	lat.	43.0834 N	43.0765 N	100 µm
		long.	9.8569 E	9.8571 E	
05/06/2019	Capraia	lat.	43,0217 N	43,0170 N	100 µm
		long.	9,8388 E	9,8428 E	
05/06/2019	Elba	lat.	42,8537 N	42,8495 N	100 µm
		long.	10,1462 E	10,1502 E	
07/06/2019	Giglio campese	lat.	42,3905 N	42,3914 N	100 µm
		long.	10,8558 E	10,8500 E	
07/06/2019	Giglio campese	lat.	42,3905 N	42,3912 N	100 µm
		long.	10,8558 E	10,8502 E	

Fig.3 punti dei campionamenti svolti durante il primo periodo della campagna

Nel dettaglio descrivo le attività che mi hanno vista direttamente coinvolta:

-Il primo punto in cui abbiamo effettuato i campionamenti è stata la foce del Tevere: per valutare l'apporto di contaminanti dovuto al corso d'acqua dolce che attraversa la capitale con relativo inquinamento urbano. Infatti, come da introduzione paragrafo 2.3, i fiumi registrano uno dei maggiori apporti di inquinanti e rifiuti in mare soprattutto per la plastica.

-Nei pressi di Ventotene abbiamo effettuato il secondo campionamento delle acque superficiali e in aggiunta è stato il primo sito dove abbiamo sperimentato l'impiego della colonna per il campionamento di nanoplastiche (vedere paragrafo 5.2.2) (Fig.12)

-Ischia: in quest'area abbiamo lavorato in collaborazione con la Onlus Oceanomare Delphis che da anni monitora la presenza di Cetacei nella zona (Mussi et al. 2014). Le osservazioni effettuate hanno permesso di individuare delle aree di maggior presenza di Cetacei e su quelle abbiamo localizzato i punti di prelievo dei campioni. I punti campionati si trovano in prossimità del Canyon di Cuma che è stato riconosciuto come punto di interesse biologico in quanto i cetacei sfruttano le correnti di risalita che raggiungono la superficie ricche di nutrimento. Nell'immagine sono riportati i 3 punti campionati nei pressi del Canyon di Cuma e il punto del porto di Casamicciola in rosso e altri punti di interesse secondario. (Fig.4)

Fig.4 campionamenti effettuati nei pressi di Ischia

-Golfo di Napoli (Fig.5): l'area è senza dubbio di elevato interesse per i forti impatti antropici che la caratterizzano. I siti campionati sono stati scelti per poter valutare l'apporto di microplastiche attraverso il Fiume Sarno che è noto essere una fonte di contaminanti di notevole importanza (Fig.6).

I punti di campionamento (Fig. 5) sono stati selezionati grazie al supporto dei colleghi oceanografici Università degli Studi di Napoli PARTHENOPE che hanno fornito, in tempo reale, la dinamica della plume del Fiume (Fig. 6).

Fig.5 campionamenti effettuati nel Golfo di Napoli

Fig.6 plume del fiume Sarno nel Golfo di Napoli e ROV usato per le video riprese

Sul luogo sono inoltre state effettuate video riprese grazie all'ausilio di un ROV (Fig.6) per vedere come si presenta la situazione sotto la superficie (Fig.7).

Fig.7 ripresa del ROV sott'acqua alla foce del fiume Sarno

Si può dire che in merito alla questione del Sarno sia stata aperta una vera e propria inchiesta da parte di Greenpeace (Fig.8); a testimonianza di quello che ho potuto osservare non si tratta di una situazione da sottovalutare, purtroppo il fiume risulta inquinato da diverse sostanze chimiche e da un ingente quantitativo di rifiuti di varia natura ma sicuramente la plastica la fa da padrone.

Fig.8 testate giornalistiche che hanno riportato la vicenda

Una seconda tranche di campionamenti (Fig.9) è stata effettuata in Sardegna a Settembre 2019 (Fig. 9).

data	sampling station		inizio	fine	net mesh
03/09/2019	Olbia 1	lat.	40° 55' 22,61" N	40° 55' 21,76" N	100 µm
		long.	9° 33' 34,08" E	9° 33' 10,65" E	
03/09/2019	Olbia 2	lat.	40° 55' 31,08" N	40° 55' 35" N	330 µm
		long.	9° 32' 10,66" E	9° 31' 33,55" E	
03/09/2019	Olbia 3	lat.	40° 55' 12,9" N	40° 55' 8,63" N	330 µm
		long.	9° 31' 53,36" E	9° 31' 13,01" E	
04/09/2019	Tavolara 1	lat.	40° 53' 34,63" N	40° 53' 22,64" N	100 µm
		long.	9° 40' 55,14" E	9° 41' 13,72" E	
04/09/2019	Tavolara 2	lat.	40° 52' 3,24" N	40° 51' 47,35" N	100 µm
		long.	9° 42' 32,18" E	9° 42' 41,75" E	
04/09/2019	Tavolara 3	lat.	40° 49' 55,61" N	40° 49' 53,53" N	100 µm
		long.	9° 42' 20,8" E	9° 41' 55,79" E	
05/09/2019	Golfo aranci 1	lat.	40° 58' 53,87" N	40° 59' 17,91" N	330 µm
		long.	9° 37' 53,37" E	9° 37' 41,45" E	
05/09/2019	Golfo aranci 2	lat.	40° 57' 36,7" N	40° 57' 46,17" N	330 µm
		long.	9° 38' 32,99" E	9° 39' 5,8" E	
05/09/2019	Golfo aranci 3	lat.	40° 55' 11,79" N	40° 55' 24,88" N	330 µm
		long.	9° 34' 15,01" E	9° 34' 41,29" E	
05/09/2019	Golfo aranci 4	lat.	40° 53' 47,79" N	40° 54' 16,33" N	330 µm
		long.	9° 41' 3,7" E	9° 41' 11,29" E	

Fig.9 punti dei campionamenti svolti in Sardegna

-In Sardegna, le zone di interesse dei campionamenti sono state (Fig.10): il porto di Olbia, situato al termine di un lungo canale attraverso il quale entrano ed escono le navi, l'Area Marina Protetta di Tavolara e Capo Coda Cavallo (Fig.11) e la zona di Golfo Aranci.

Fig.10 campionamenti effettuati nell'area di Olbia, AMP di Tavolara e Golfo Aranci

Nel dettaglio

Fig.11 Zonazione dell'AMP di Tavolara e Capo Coda Cavallo

Zona A in rosso

Zona B in giallo

Zona C in azzurro

I siti campionati sono stati scelti grazie all'aiuto di colleghi oceanografi del CNR di Oristano che studiano la zona da tempo, in parallelo all'attività di campionamento è stato eseguito anche uno studio della dinamica delle correnti con il lancio di drifter (Fig.16) (Vedere paragrafo 5.2.5)

6.2 Tecniche usate per i campionamenti

6.2.1 Campionamenti della colonna d'acqua

Sono state usate due reti Manta con maglia 100 μm in parallelo in tutti i transetti (Fig.12), questo consente di ottenere dei dati statisticamente più robusti su cui effettuare gli studi e le valutazioni, rispetto all'impiego di una rete singola che può essere soggetta a eventi particolari che ne alterano i risultati. Per il funzionamento e il processo di raccolta del campione si fa riferimento a paragrafo 3.1.2 Campionamento di acque superficiali.

Fig.12 reti Manta tirate in doppio

6.2.2 Campionamenti sperimentali di nanoplastiche

Fig.13 campionamento della colonna d'acqua per nanoplastiche con filtri su doppia colonna

La colonna messa a punto per la raccolta di nanoplastiche (Fig.13) è un sistema che abbiamo costruito in laboratorio con l'aiuto dei tecnici, trattasi di uno strumento che è stato testato ed è in via di sperimentazione per provare se sia possibile raccogliere campioni con un target dimensionale così piccolo come le nanoplastiche. La struttura è costituita da due colonne con tre filtri da 200 80 e 20 μm identiche, attraverso le quali viene fatta passare acqua di mare pescata a circa 3 m di profondità dalla superficie grazie all'impiego di una pompa. Dopo essere passati per i tre filtri vengono raccolti i primi 20 L di acqua filtrata per colonna, che vengono conservati in due contenitori precedentemente normalizzati con acqua MilliQ. Dopo i primi 20 L per colonna il sistema viene tenuto in funzione fino a quando viene filtrato almeno $\frac{1}{2}$ mq per colonna, i filtri da 200 80 e 20 μm vengono puliti e conservati per l'analisi delle plastiche. Il passaggio successivo è quello di filtrare i 20 L di acqua pre-filtrata, sulla colonna, con una pompa peristaltica su filtro da 0,22 μm . A seguito di questa ulteriore filtrazione i filtri vengono analizzati con un $\mu\text{FT-IR}$ apposito per l'analisi qualitativa delle nanoplastiche. Attualmente i dati relativi allo studio delle microplastiche non sono ancora disponibili perché in fase di elaborazione.

6.2.3 Campionamenti dei sedimenti

I sedimenti sono stati raccolti con una benna da 2 kg (Fig.14) che viene calata dall'imbarcazione tramite una cima, il fondale sottostante deve avere consistenza sabbiosa o al più grossolana fine. I fondali su cui abbiamo effettuato i rilievi con la benna si aggiravano su una profondità di circa 4-6 m. Una volta ripescata la benna con il contenuto, il campione viene raccolto e conservato in apposito contenitore per la successiva analisi del contenuto di plastiche.

Fig.14 benna

6.2.4 Campionamenti degli organismi

Gli organismi sono stati acquistati da pescatori locali e verranno analizzati dall'Università Politecnica delle Marche (Fig.15).

Fig.15 pesce pronto per l'analisi eseguita da Università Politecnica delle Marche

6.2.5 Drifter per lo studio delle correnti

Questi strumenti sono stati impiegati durante i campionamenti in Sardegna per descrivere le previsioni dei moti marini e delle correnti che interessavano le aree dei campionamenti e studiare quale fosse il punto migliore dove effettuare la raccolta dei campioni di acqua superficiale con le reti Manta. Queste boe sono dei drifter, che funzionano galleggiando a pelo d'acqua, grazie alla loro dimensioni e peso ridotti (72,0 x 22,0 x 22,0 cm H x L x P; 2,895 kg) (Fig.16) vengono trasportate dalle correnti. Ogni drifter è dotato di un sistema che trasmette i dati via satellite a un server centrale e le loro posizioni sono visibili in tempo reale tramite accesso privato via internet. Le batterie di questi strumenti permettono il funzionamento fino a 6 mesi.

Fig.16

I campioni raccolti durante questa campagna sono ancora in fase di elaborazione, per questo non si hanno ancora risultati che ci consentano di creare un prospetto di quella che è l'attuale situazione dei Mar Tirreno e dello spostamento delle plastiche in questo bacino e lungo le coste. Questi campioni, in particolare quelli delle acque superficiali raccolti con le reti Manta, quelli raccolti con il sistema in colonna e i sedimenti saranno poi oggetto di studio per il mio dottorato di ricerca presso il CNR-IAS di Genova.

7. Appendice II – Eventi di divulgazione

Il ruolo dello scienziato è quello di far progredire ed ampliare le conoscenze tramite studi e ricerche sia in campo che in laboratorio. Accanto a questo, è importante che il frutto delle sue ricerche venga adeguatamente trasmesso anche ad un pubblico di “non addetti ai lavori”, in modo tale da poterlo adeguatamente informare e sensibilizzare su tematiche e problemi di interesse per la collettività.

Per raggiungere questo scopo, è necessario che venga utilizzato un linguaggio che risulti chiaro, semplice e facilmente fruibile ma che mantenga però una elevata base scientifica. A disposizione dello scienziato ci sono diversi strumenti di comunicazione, quali: laboratori didattici, manifestazioni pubbliche, fiere, festival ed eventi artistici, che gli permettono di uscire dal laboratorio, raggiungendo così un più ampio pubblico.

L’argomento affrontato durante il presente lavoro di tesi, quello dell’inquinamento da plastiche, si inserisce facilmente in questo contesto in quanto rappresenta sicuramente un tema di attualità e di interesse per l’opinione pubblica. La presenza di plastica nell’ambiente è un problema di tutti e causato da tutti e la necessità di conoscere a fondo le origini, gli utilizzi e i suoi effetti sull’ambiente diventa fondamentale, in modo tale da avere una piena consapevolezza della tematica e poter mettere in atto così tutte le strategie di mitigazione del problema più adatte. Per raggiungere questa consapevolezza, la scienza ha indubbiamente un ruolo molto importante.

Gli eventi attraverso i quali si cerca di sensibilizzare le persone mettendole a conoscenza di quello che succede sul nostro pianeta, rappresentano un fulcro di informazione attorno al quale gravita una comunità sempre più interessata e motivata a fare qualcosa. Vi sono differenti tipi di eventi ma tutti hanno un denominatore comune, rendere tutti più attenti. Durante questo periodo di tirocinio ho avuto la possibilità di partecipare ad alcuni di questi eventi: Focus Live, un evento di divulgazione scientifica a diretto contatto con il pubblico organizzato dalla rivista Focus in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, Spazzapnea, un evento organizzato da Apnea Academy ed infine “ Alle Ortiche Festiva”, durante il quale ho esposto un’installazione interattiva sul tema delle plastiche. I primi due eventi hanno visto il mio coinvolgimento come parte del Team CNR-IAS, all’ultimo ho sono stata invitata a partecipare a titolo personale.

7.1 Focus Live

Focus Live è un Evento che si è tenuto a Genova l'1 e 2 Giugno 2019, presso i magazzini del cotone. Si è trattato di un evento a tema scientifico con una particolare attenzione all'ambiente e alle nuove tecnologie sempre più ecosostenibili.

Fig.1 locandina evento Focus Live

Durante l'evento ho partecipato come biologa presso lo stand del CNR-IAS di Genova. Alla nostra postazione erano presenti diversi poster e pannelli come quello in Fig.2 con la spiegazione del ciclo della plastica in mare e di quelli che sono gli effetti sull'ambiente e sugli organismi. In più vi erano due tipi di strutture interattive per attirare l'attenzione sul tema plastica e cercare di spiegare alle persone di cosa si parla e in che ordine dimensionale bisogna vedere le cose, quando parliamo di MICROPLASTICHE.

Fig.2 pannello

7.2 Spazzapnea

Spazzapnea Evento organizzato a livello nazionale da diverse scuole di apnea a Peschiera del Garda, Roma, Marina di Camerota, Bari, Catania e Genova con l'intento di raccogliere i rifiuti presenti in spiaggia da parte dei volontari (tra cui apneisti e amanti del mare) attraverso una gara a tempo. (Fig.3)

Fig.3 locandina evento Spazzapnea

Questo è parte di quello che è stato raccolto:

Fig.3 materiale rinvenuto in acqua e nei pressi della spiaggia di Priaruggia

7.3 Alle Ortiche Festival

Nell'ambito di questo evento, ho avuto la possibilità di prendere attivamente parte ad un piccolo progetto durante il quale ho realizzato un cubo di dimensioni 2x2 m costituito da pali di legno, all'interno del quale ho creato una vera e propria ragnatela di plastica. (Fig.4)

Fig.4 progetto

L'obiettivo del progetto era di impressionare emotivamente le persone in modo tale che qualcosa rimanesse vivamente impresso in loro, in modo che fossero spinte a fare scelte più responsabili. Per la realizzazione dell'opera, ho raccolto diversi oggetti di plastica in spiaggia e insieme a del filo di nylon li ho legati ed intrecciati tra di loro. Tutto questo agglomerato plastico è inserito all'interno di una struttura portante in legno. Il visitatore è chiamato a immergersi in questo labirinto, "rischiando" di rimanere incastrate nella fitta rete di nylon e plastica, provando così cosa significa vivere con questa ingombrante presenza.

L'installazione artistica si chiama Opera Nostra (Fig.4), perché l'inquinamento da plastica è colpa nostra e quindi alla fine si tratta di un'opera di tutti. L'opera verrà nuovamente esposta durante il Festival della Scienza, come parte del laboratorio del CNR-IAS di Genova (dal 24 Ottobre al 4 Novembre).

Fig.3 Opera Nostra

Fig.4

8. Bibliografia

- Aliani S, Griffa A, Molcard A, 2003. Floating debris in the Ligurian Sea, north-western Mediterranean Volume 46, Issue 9, September 2003, Pages 1142-1149.
- Andrady, A L, 2011. Microplastics in the marine environment. *Mar. Pollut. Bull.* 62,1596–1605. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2011.05.030>.
- Artale, Astraldi M, Buffoni G, Gasparini G P, 1994. Seasonal variability of the gyre-scale circulation in the Northern Tyrrhenian sea. *J. Geophys. Res.* 99 (C7), 14127–14137.
- Astraldi M, Bianchi C N, Gasparini G P, Morri C, 1995. Climatic fluctuations, current variability and marine species distribution: a case study in the Ligurian sea (North Western Mediterranean). *Ocean. Acta* 18 (2), 139–149.
- Astraldi M, Gasparini G P, 1992. The seasonal characteristics of the circulation in the North Mediterranean Basin and their relationships with atmospheric climatic conditions. *J. Geophys. Res.* 97 (6), 9531–9540.
- Baini M, Fossi M C, Galli M, Caliani I, Campani T, Finoia M G, Panti C, 2018. Abundance and characterization of microplastics in the coastal waters of Tuscany (Italy): The application of the MSFD monitoring protocol in the Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin*
- Barnes D K, Galgani F, Thompson R C, Barlaz M, 2009. Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments. *Philos. Trans. R. Soc. Lond. Ser. B Biol. Sci.* 364, 1985–1998. <https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0205>.
- Bakir A, O'Connor I A, Rowland S J, Hendriks A J, Thompson R C, 2016. Relative importance of microplastics as a pathway for the transfer of hydrophobic organic chemicals to marine life. *Environ. Pollut.* 219:56-65.
- Bray L, Digka N, Tsangaris C, Camedda A, Gambaiani D, de Lucia G, Matiddi M, Miaud C, Palazzo L, Perez-del-Olmo A, Raga J A, Silvestri C, Kaberi H, 2019. Determining suitable fish to monitor plastic ingestion trends in the Mediterranean Sea. *Environmental Pollution* 247 (2019) 1071 e 1077.
- Chelazzi D, Giarrizzo T, 2019. A potpourri of microplastics in the sea surface and water column of the Mediterranean Sea. *Trends in Analytical Chemistry* 110 (2019) 321 e 326.
- Cincinelli A, Martellini T, Guerranti C, Scopetani C, Chelazzi D, Giarrizzo T, 2019. A potpourri of microplastics in the sea surface and water column of the Mediterranean Sea. *Trends in Analytical Chemistry* 110 (2019) 321 e 326.
- Collignon A et al.,2012. Neustonic microplastic and zooplankton in the North Western Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin* 64, 861–864.
- Collignon A, Hecq J-H, Galgani F, Collard F & Goffart A, 2014. Annual variation in neustonic micro- and meso-plastic particles and zooplankton in the Bay of Calvi (Mediterranean–Corsica). *Marine Pollution Bulletin* 79, 293–298.
- Conkle J L, Báez Del Valle C D, Turner J W, 2018. Are we Underestimating Microplastic Contamination in Aquatic Environments? *Environmental Management*.

- Cózar A, Sanz-Martín, Martí E, González-Gordillo J I, Ubeda B, Gálvez J Á, Irigoien X, Duarte C M, 2015. Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea. *PLoS ONE* 10(12): e0182326. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0182326>.
- Doyle M J, Watson W, Bowlin N M, Sheavly S B, 2011. Plastic particles in coastal pelagic ecosystems of the northeast Pacific Ocean. *Mar. Environ. Res.* 71, 41 e 52.
- Ebbesmeyer C C, Ingraham W J, 1994. Pacific toy spill fuels ocean current pathways research. *EOS Trans. Am. Geophys. Union* 75 (37), 425–430. <https://doi.org/10.1029/94EO01056>.
- Fendall L S, Sewell M A, 2009. Contributing to marine pollution by washing your face: Microplastics in facial cleansers. *Marine Pollution Bulletin*. Author links open overlay panelMarie-
- Fries E, Nuelle T, Dekiff J H, Remy D, 2014. A new analytical approach for monitoring microplastics in marine sediments. *Environmental Pollution* Volume 184, January 2014, Pages 161-169
- Fossi M C, Panti C, Guerranti C, Coppola D, Giannetti M, Marsili L, Minutoli R, 2012. Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the Mediterranean fin whale (*Balaenoptera physalus*). *Marine Pollution Bulletin*.
- Fossi M C et al., 2016. Fin whales and microplastics: The Mediterranean Sea and the Sea of Cortez scenarios. *Environmental Pollution* 209, 68–78.
- Galgani F, Hanke G, Werner S, De Vrees L, 2013. Marine litter within the European Marine Strategy Framework Directive. *ICES Journal of Marine Science*.
- Gambardella C, Morgana S, Bramini M, Rotini A, Manfra L, Migliore L, Piazza V, Garaventa F, Faimali M, 2018. Ecotoxicological effects of polystyrene microbeads in a battery of marine organisms belonging to different trophic levels. *Marine Environmental Research*.
- Gregory M R, 1977. Plastic pellets on New Zealand beaches. Volume 8, Issue 4, April 1977, Pages 82-84. *Marine Pollution Bulletin*.
- Gregory M R, 1996. Plastic “scrubbers” in hand cleansers: a further (and minor) source for marine pollution identified. *Marine Pollution Bulletin*.
- Gregory M R, 2009. Environmental implications of plastic debris in marine settings: entanglement, ingestion, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions. *Philosophical Transactions of the Royal Society. Biological Sciences*.
- de Haan W P, Sanchez-Vidal A, Canals M, et al., 1994. Floating microplastics and aggregate formation in the Western Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin* 140 (2019) 523–535.
- Hinojosa I A, Thiel M, 2009. Floating marine debris in fjords, gulfs and channels of southern Chile. *Marine Pollution Bulletin*.
- Isobe A, Kubo K, Tamura Y, Kako S, Nakashima E, Fujii N, 2014. Selective transport of microplastics and mesoplastics by drifting in coastal waters. *Mar. Pollut. Bull.* 89, 324–330. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2014.09.041>.
- Jambeck J R, Geyer R, Wilcox C, Siegler T R, Perryman M, Andrady A, et al., 2015. Plastic waste inputs from land into the ocean. *Science* 347, 768–771. <https://doi.org/10.1126/science.1260352>.
- Koelmans A A, Besseling E, Foekema E M, 2014. Leaching of plastic additives to marine organisms. *Environ. Pollut.* 187:49-54.

- Lassen C, Gottschalk F, Kioelholz J, Christensen F, Nowack B, Hartmann et al., 2019. Modeling Flows and Concentrations of Nine Engineered Nanomaterials in the Danish Environment. *Int. J. Environ. Res. Public Health* 2015, 12(5), 5581-5602; <https://doi.org/10.3390/ijerph120505581>.
- Law K L, Morét-Ferguson S, Maximenko N A, Proskurowski G, Peacock E E, Hafner J, Reddy C M, 2010. Plastic Accumulation in the North Atlantic Subtropical Gyre. *Science*.
- Mansui J, Molcard A, Ourmières Y, 2015. Modelling the transport and accumulation of floating marine debris in the Mediterranean basin. *Marine Pollution Bulletin*.
- Masó M, Fortuño J M, de Juan S, Demestre M, 2016. Microfouling communities from pelagic and benthic marine plastic debris sampled across Mediterranean coastal waters. *Planet Ocean*, Vol 80, No S1 (2016).
- Mato Y, Isobe T, Takada H, Kanehiro H, Ohtake C, Kaminuma T, 2000. Plastic resin pellets as a transport medium for toxic chemicals in the marine environment. *Environ. Sci. Technol.* 35:318-324.
- Moore C J, 2008. Synthetic polymers in the marine environment: A rapidly increasing, long-term threat. *Environmental Research*.
- Moore C J, Moore S L, Leecaster M K, Weisberg S B, 2011. A Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre. *Marine Bulletin*. Volume 42, Issue 12, December 2001, Pages 1297-1300.
- Morgana S, Ghigliotti L, Estévez-Calvar N, Stifanese R, Wieckzorek A, Doyle T, Christiansen J S, Faimali M, Garaventa F, 2018. Microplastics in the Arctic: A case study with sub-surface water and fish samples off Northeast Greenland. *Environmental Pollution*.
- Mussi B, Miragliuolo A, Zucchini A and S. Pace D, Oceanomare Delphis Onlus, Rome, Italy Department of Environmental Biology, University of Rome "La Sapienza", Rome, Italy, 2014. Occurrence and spatio-temporal distribution of sperm whale (*Physeter macrocephalus*) in the submarine canyon of Cuma (Tyrrhenian Sea, Italy). *Aquatic Conserv: Mar. Freshw. Ecosyst.* 24(Suppl. 1): 59–70 (2014).
- Napper I, Thompson R C, 2016. Release of synthetic microplastic plasticfibres from domestic washingmachines: Effects of fabric type and washing conditions. *Marine Pollution Bulletin* 112 (2016) 39-45.
- Ogata Y, Takada H, Mizukawa K, Hirai H, Iwasa S, Endo S, Mato Y, Saha M, Okuda K, Nakashima A, Murakami M, Zurcher N, Booyatumanondo R, Zakaria M P, Dung I Q, Gordon M, Miguez C, Suzuki S, Moore C, Karapanagioti H K, Weerts S, McClurg T, Burrell E, Smith W, Van Velkenburg M, Lang J S, Lang R C, Laursen D, Danner B, Stewardson N, Thompson R C, 2009. International Pellet Watch: global monitoring of persistent organic pollutants (POPs) in coastal watters. Initial phase data on PCDs, DDTs, and HCHs. *Marine Pollution Bulletin*.
- Pedrotti M L et al., 2014. Plastic fragments on the surface of Mediterranean waters. In *CIESM Workshop Monograph n° 46 – Marine litter in the Mediterranean and Black Seas* (ed. Briand, F.) Ch. 3, 115–123 (CIESM Publisher).
- Pedrotti ML, Petit S, Elineau A, Bruzard S, Crebassa J-C, Dumontet B, et al., 2016. Changes in the Floating Plastic Pollution of the Mediterranean Sea in Relation to the Distance to Land. *PLoS ONE*
- Ribic C A, Sheavly S B, Rugg D J, Erdmann E S, 2012. Trends in marine debris along the U.S. Pacific Coast and Hawai'i 1998–2007. *Mar. Pollut. Bull.* 64, 994–1004. Rios et al., 2007.

- Ryan P G, 1988. The characteristics and distribution of plastic particles at the seasurface off the southwestern Cape Province, South Africa. *Mar. Environ. Res.* 25,249–273.
- Ruiz-Orejón L F, Sardá R & Ramis-Pujol J, 2016. Floating plastic debris in the Central and Western Mediterranean Sea. *Marine Environmental Research* 120, 136–144.
- Setälä O, Fleming- Lehtinen V, Lehtiniemi M. 2014. Ingestion and transfer of microplastics in the planktonic food web. *Environ. Pollut.* 185: 77–83.
- Shih K M, Wang F, YanLi X, 2015. The partition behavior of perfluorooctanesulfonate (PFOS) and perfluorooctanesulfonamide (FOSA) on microplastics. *Chemosphere Volume 119*, January 2015, Pages 841-847.
- Schmidt N, Thibault D, Galgani F, Paluselli A, Sempere R, 2018. Occurrence of microplastics in surface waters of the Gulf of Lion (NW Mediterranean Sea). HAL Id: hal-01653893 <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01653893> .
- Suaria G, Aliani S, 2014. Floating debris in the Mediterranean Sea. *Marine Pollution Bulletin* 86 (2014) 494–504.
- Suaria G, Avio C G, Mineo A, Lattin G L, Magaldi M G, Belmonte G, Moore C J, Regoli F, Aliani S, 2016. The Mediterranean Plastic Soup: synthetic polymers in Mediterranean surface waters. *Scientific Reports*.
- Talsness C E, Andrade A J M, Kuriyama S N, Taylor J A e vom Saal F S, 2009. Components of plastic: experimental studies in animals and relevance for human health. *Phil. Trans. R. Soc. B* 364, 2079–2096.
- Teuten E L, Rowland S J, Galloway T S, Thompson R C, 2007. Potential for plastics to transport hydrophobic contaminants. *Environ. Sci. Technol.* 41:7759–7764.
- Teuten E L, Saquing J M, Knappe D R, Barlaz M A, Jonsson S, Björn A, Rowland S J, Thompson R C, Galloway T S, Yamashita R, Ochi D, Watanuki Y, Moore C, Viet P H, Tana T S, Prudente M, Boonyatumanond R, Zakaria M P, Akkhavong K, Ogata Y, Hirai H, Iwasa S, Mizukawa K, Hagino Y, Imamura A, Saha M, Takada H, 2009. Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London*.
- Thompson R C, Olsen Y, Mitchell R P, Davis A, Rowland S J, John A W G, et al., 2004. Lost at sea: where is all the plastic? *Science* 304, 838. <https://doi.org/10.1126/science.1094559>.
- Timmers M A, Kistner C A, and Donohue M J, 2005. *Marine Debris of the Northwestern Hawaiian Islands: Ghost Net Identification*. Hawaii Sea Grant Publication.
- Van Cauwenberghe L, Vanreusel A, Mees J, Janssen C R, 2013. Microplastic pollution in deep-sea sediments. *Environmental Pollution*. Volume 182, November 2013, Pages 495-499.
- Vandermeersch G, Van Cauwenberghe L, Marques A, Granby K, Fait G, Kotterman M, Diogène J, Bekaert K, Robbens J, Devriese L, 2015. A critical view on microplastic quantification in aquatic organisms. *Environmental Research*, Volume 143, Part B, November 2015, Pages 46-55.
- Vethaak A D, I.Devriese L, D.van der Meulen M, Maes T, Bekaert K, Paul-Pont I, Frère L, Robbens J et al., 2017. Microplastic contamination in brown shrimp (*Crangon crangon*, Linnaeus 1758) from coastal waters of the Southern North Sea and Channel area. *Marine Pollution Bulletin* Volume 98, Issues 1–2, 15 September 2015, Pages 179-187.

Wilcox C, DeniseHardesty B, P.Good T, 2015. Novel methods, new results and science-based solutions to tackle marine debris impacts on wildlife. Ocean & Coastal Management Volume 115, October 2015, Pages 4-9.

Woodall L C, Sanchez-Vidal A, Paterson G L J, Coppock R, Sleight V, Calafat A, et al., 2014. The deep sea is a major sink for microplastic debris. R. Soc. Open Sci. 1. <https://doi.org/10.1098/rsos.140317>.

Wright S L, Rowe D, Thompson R C and Galloway T S, 2013. Microplastic ingestion decreases energy reserves in marine worms. Current Biology, 23,1031-1033.

Zitko V, Hanlon M, 1991. Another source of pollution by plastics: skin cleaners with plastic scrubbers. Mar. Pollut. Bull. 22, 41-42.

Sitografia:

Plastics – the Facts 2017. By Plastic Europe.

Plastics – the Facts 2018. By Plastic Europe.

www.garbagepatchstate.org

https://ec.europa.eu/environment/marine/eu-coast-and-marine-policy/marine-strategy-framework-directive/index_en.htm

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/993025/index.html?part=ddlpres_ddlpre_s1-articolato_articolato1-articolo_articolo9